

Modelli di accoglienza per i servizi territoriali di assistenza socio-sanitaria

REPORT

Questo documento è parte del progetto *PNRR The Tuscany Health Ecosystem*, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Progetto: PNRR THE - Tuscany Health Ecosystem

Ambito: Spoke 10 - Population Health, Subproject 4 - Community engagement and social innovation for health and well-being of individuals and territories

Finanziamento: Unione europea - Next Generation EU

CUP: B83C22003920001

Data di pubblicazione: Novembre 2025

Ringraziamenti

Ringraziamo per il loro contributo Dario Menicagli^a, Emma Papini^b

Un ringraziamento particolare per la disponibilità e per la partecipazione ed il contributo intellettuale e operativo va al dott. Lorenzo Roti, Direttore Sanitario dell'Azienda USL Toscana Centro, al dott. Marco Nerattini, direttore della Società della Salute di Firenze nel periodo di svolgimento della ricerca, ed al dott. Lorenzo Baggiani, Coordinatore Sanitario Servizi Territoriali Zona Firenze. Infine grazie a tutti i professionisti e gli operatori dell'Azienda USL Toscana Centro che hanno partecipato ai laboratori di co-creazione, al comitato di partecipazione aziendale dell'Azienda USL Toscana Centro.

Responsabile scientifico: Mario Biggeri^a

Redatto da: Sabrina Borgianni^{c,d} e Nicoletta Setola^{c,d}, con il supporto di Elisa Betti^a e Alessia Marraccini^a

Affiliazioni

(a) Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa, Università degli Studi di Firenze

(b) Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze

(c) Centro Interuniversitario TESIS, Università degli Studi di Firenze

(d) Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze

In questo documento si è cercato di adottare un linguaggio inclusivo e rispettoso delle differenze di genere. Tuttavia, quando non è stato possibile trovare una formulazione neutra stilisticamente adeguata, è stato utilizzato il maschile, in accordo con le convenzioni linguistiche italiane tradizionali.

Executive Summary

Il presente Report affronta il tema della definizione di modelli efficaci e innovativi per l'accoglienza all'interno delle nuove Case della Comunità (CdC). L'accoglienza, in questo contesto, trascende la semplice funzione di sportello informativo, assumendo un ruolo cruciale come luogo (fisico e virtuale) di indirizzo verso i servizi sanitari e socio-sanitari e, in modo significativo, come strumento per l'integrazione sociale e la coesione comunitaria nel territorio di riferimento.

L'importanza di questo tema è amplificata dal contesto della Riforma Territoriale della Sanità in Italia, in linea con il Decreto Ministeriale n.77/2022 e i finanziamenti del PNRR (Missione 6). Le CdC rappresentano il tentativo più concreto di rafforzare la presenza e l'efficacia della sanità a livello locale, ponendo le cure primarie come primo punto di contatto con il cittadino. Una qualità elevata dell'accoglienza e degli spazi correlati ha un impatto diretto sull'efficienza del servizio, sul miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori, e sul benessere e sulla percezione di salute del cittadino.

La metodologia adottata per affrontare il tema è quella dell'*Health Community Lab* (HCL), un approccio scientifico basato sul concetto di *Living Lab* e sulla co-creazione attiva con gli stakeholder (professionisti socio-sanitari, dirigenti, ETS, e ricerca). Il processo si è articolato in una Fase Preliminare (analisi di contesto, revisione della letteratura, sopralluoghi e sintesi di precedenti ricerche), una Fase di Implementazione (due workshop co-creativi/focus group con operatori AUSL TC) e una Fase di Valutazione (questionari sulla soddisfazione e l'impatto dei temi).

I risultati principali del processo di co-creazione sono confluiti in due *output* operativi e strategici:

- "Linee di indirizzo per l'accoglienza della Casa della Comunità": Un documento programmatico che definisce le quattro macro-caratteristiche di una CdC accogliente (*Accoglie la comunità, Supporta la persona, Favorisce il senso di appartenenza, È facilmente fruibile stimolante confortevole*).
- Linee Guida per gli spazi dell'accoglienza: Uno strumento tecnico-progettuale (composto da 4 Strategie e 9 Schede di Progetto) rivolto a progettisti e uffici tecnici, che traduce le istanze organizzative in indicazioni spaziali concrete.

Elemento di valore aggiunto e di forte innovazione è il concetto di "accoglienza diffusa". L'accoglienza non si limita più al punto di ingresso, ma si espande in tutta la struttura attraverso spazi dedicati a promozione della salute, comunità e socialità informale, rafforzando il senso di appartenenza e la coesione sociale.

Le conclusioni sottolineano che la co-creazione è essenziale per l'implementazione efficace delle CdC, poiché ne garantisce l'adattamento ai bisogni specifici di ciascuna realtà territoriale. Si raccomanda l'utilizzo del documento "Linee di indirizzo" per sviluppare ulteriori linee guida organizzative e l'integrazione delle Linee Guida architettoniche nei bandi di riqualificazione e nuova costruzione delle CdC. Viene altresì suggerito di avviare processi di sperimentazione dei risultati dell'HCL su casi pilota e replicare la metodologia per altri temi cruciali delle Case della Comunità.

Key Messages

- L'accoglienza della Casa della Comunità (CdC) ha un ruolo cruciale, è un luogo sia fisico che virtuale in cui si accoglie la popolazione del territorio indirizzandola verso i servizi sanitari e socio-sanitari desiderati, ma anche verso l'integrazione nella comunità, intesa come realtà sociale, culturale ed economica nel quartiere che ha una propria identità ed un legame di appartenenza al territorio di riferimento.
- La qualità dell'accoglienza e degli spazi in cui essa si manifesta hanno un forte impatto sull'organizzazione aziendale, sul miglioramento della condizione lavorativa degli operatori, sulla creazione della comunità degli operatori, sul rafforzamento di un maggiore contatto con le specificità del territorio delle CdC.
- La qualità dell'accoglienza e degli spazi in cui si manifesta hanno un forte impatto sull'utente finale, sul miglioramento della percezione di salute del cittadino che si sente accolto, sul miglioramento del benessere, sul miglioramento della percezione della qualità dei servizi, sul miglioramento dell'accesso ai servizi offerti dalla CdC.
- La qualità dell'accoglienza e degli spazi in cui si manifesta hanno un forte impatto sull'efficienza del servizio, sul miglioramento dell'efficienza dei servizi offerti all'interno della CdC.

Indice dei contenuti

1. Introduzione	7
1.1 Obiettivo	8
1.2 Popolazione target	9
1.3 Stakeholder coinvolti	9
2. La riforma territoriale della sanità e la Casa della Comunità	11
3. Il ruolo dell'accoglienza nella Casa della Comunità	13
4. Il progetto degli spazi di accoglienza nelle strutture di cura primaria	14
4.1 Documenti di indirizzo per il progetto	14
4.2 Best practice internazionali	16
5. Metodologia	20
5.1 Design dello studio	22
5.1.1 Fase preliminare	22
5.1.2 Fase di implementazione	25
5.1.3 Fase di valutazione	29
5.2 Protocollo Etico	30
6. Risultati del questionario di valutazione	31
7. Risultati fase co-creativa	33
7.1 Linee di indirizzo per l'accoglienza della Casa della Comunità	34
7.2 Linee guida per gli spazi dell'accoglienza: Strategie	37
7.3 Linee guida per gli spazi dell'accoglienza: Schede	38
8. Riflessioni conclusive	43
8.1 Implicazioni per il futuro	44
8.2 Suggestimenti di policy	45
Bibliografia	46

1. Introduzione

L'Health Community Lab (HCL) qui presentato è una iniziativa che si colloca nell'ambito degli studi sulla sanità territoriale. L'HCL è stato creato per sostenere l'implementazione dei nuovi modelli di sanità territoriale attraverso un processo di co-creazione, con l'obiettivo di elaborare indirizzi strategici per affrontare in modo approfondito il tema dell'accoglienza. L'importanza di tale tema è riconosciuta sotto molteplici aspetti, tra cui quelli socio-sanitari, organizzativi, architettonici.

A seguito della pandemia Covid19 il Sistema Sanitario Italiano si trova impegnato in un processo di profonda riforma della sanità territoriale, con una consapevolezza crescente dell'importanza che la sanità territoriale e le cure primarie svolgono negli assetti istituzionali, rappresentando il primo punto di contatto tra i cittadini e il sistema di assistenza sanitaria e sociale. L'esigenza sempre più forte di ripensare il modello di erogazione dei servizi, la conoscenza del territorio, il coinvolgimento dei cittadini in un'ottica di prossimità e promozione della salute ha portato ad un nuovo dimensionamento dei distretti, ad una nuova organizzazione dei servizi esistenti e alla creazione di nuovi, così come alla realizzazione dei luoghi fisici ad essi collegati.

All'interno di questa visione riformatrice, un ruolo centrale è attribuito alle Case della Comunità. Esse rappresentano il tentativo più concreto e innovativo di rafforzare la presenza e l'efficacia della sanità sul territorio. Le Case della Comunità si configurano, quindi, non soltanto come nuovi spazi fisici, ma come veri e propri centri nodali per l'erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari integrati, concepiti per avvicinare l'assistenza al cittadino, promuovere la prevenzione, la presa in carico multidisciplinare e una maggiore partecipazione della comunità nella gestione della propria salute. Il Decreto Ministeriale del Ministero della Salute n.77/2022, come strumento programmatico della Missione 6 Salute all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), contiene il regolamento sui modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale relativamente alla riorganizzazione della medicina territoriale italiana ed introduce anche il modello della Casa della Comunità come evoluzione della Casa della Salute, istituita con la Legge Finanziaria n. 296 del 2006. In questa compagine normativa la Casa della Comunità è concepita come un importante fulcro di coesione sociale, in particolar modo in contesti urbani di particolare complessità o disagio sociale, sia come luogo fisico sia come riferimento informativo digitale. All'interno di questa mission socio-sanitaria della Casa della Comunità, illustrata in dettaglio nei paragrafi seguenti, l'accoglienza assume un ruolo molto importante se non cruciale. Essa infatti non è più solamente il luogo fisico dove è collocato un punto informazioni con un operatore che risponde ai pazienti e li indirizza, ma diventa un luogo sia fisico che virtuale in cui si accoglie la popolazione del territorio indirizzandola verso i servizi sanitari e socio-sanitari desiderati, ma anche verso l'integrazione nella comunità, intesa come realtà sociale, culturale ed economica nel quartiere che ha una propria identità ed un legame di appartenenza al territorio di riferimento.

Il Tuscany Health Ecosystem e l'Health Community Lab

Il *Tuscany Health Ecosystem (THE)* è un progetto di ricerca promosso dalla **Regione Toscana e da tutti gli Atenei toscani**, tra cui l'Università degli Studi di Firenze, finanziato dal MUR (Ministero dell'Università e Ricerca) attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, Missione 4, Componente 2, CUP B83C22003920001). Il THE è stato **articolato in 10 macro-temi di ricerca**, affidati agli spoke, tutti legati a tematiche di scienze della vita. In particolare, lo spoke 10 è stato denominato "Population Health". Gli Atenei e gli enti pubblici e privati partecipanti allo spoke 10 (Scuola Superiore Sant'Anna, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università degli Stranieri di Siena, Dedalus spa) hanno avuto come obiettivo quello di **integrare metodi e strumenti per migliorare la capacità di implementare le innovazioni che verranno introdotte nei prossimi anni nel nostro servizio sanitario**, soprattutto attraverso il coinvolgimento della popolazione e della comunità.

Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), insieme al Dipartimento di Architettura (DIDA), al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), hanno condotto ricerche nell'ambito di "*Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories*" sviluppando la metodologia dell'**Health Community Lab (HCL)**, ovvero uno spazio collaborativo che coinvolge cittadini, istituzioni, imprese e università per **co-creare soluzioni innovative dedicate alla salute e al benessere di una comunità o di un territorio**. Nell'ambito del progetto ogni HCL sviluppato ha sperimentato la metodologia in contesti diversi (per approfondire si veda Biggeri et al. 2025a e Biggeri et al. 2025b), testando in modo mirato alcune parti del processo. Gli HCL hanno quindi permesso di **verificare e raffinare la metodologia attraverso casi concreti**, pur trattandosi di **applicazioni parziali**, circoscritte a specifici ambiti, problemi o temi di intervento.

1.1 Obiettivo

Nell'ambito di questo contesto normativo e culturale l'HCL ha l'obiettivo di attivare un processo di co-creazione (vedi box Co-creazione) con professionisti sanitari e socio-sanitari per l'elaborazione di strumenti di indirizzo per l'accoglienza della Casa della Comunità che possano essere utilizzati nell'Azienda USL per supportare scelte organizzative e strutturali.

In particolare l'HCL si è proposto di:

- co-creare degli Indirizzi strategici per l'Accoglienza della Casa della Comunità, con lo scopo di elaborare un documento rivolto alle AUSL, frutto della ricerca e di una visione sistemica sul tema, che costituisce una base per futuri approfondimenti di settore (ad esempio indirizzi operativi strutturali/architettonici e organizzativi);
- elaborare Linee Guida per gli spazi di Accoglienza della Casa della Comunità rivolte ai progettisti e agli uffici tecnici degli enti pubblici;

- favorire un confronto aperto trasversale e interdisciplinare tra i professionisti socio-sanitari insieme con il terzo settore per stimolare un dibattito culturale e scientifico proficuo all'obiettivo posto e per favorire la creazione di comunità;
- sviluppare un metodo scientifico basato sull'integrazione tra i risultati della ricerca preliminare, della co-creazione e dello sviluppo di indirizzi strategici, mirato all'elaborazione di linee guida;
- avviare una riflessione verso la creazione di un modello del sistema di accoglienza delle Case della Comunità declinato in più aspetti: modello organizzativo, modello sanitario, modello architettonico e urbanistico, strettamente interrelati e coordinati tra loro.

1.2 Popolazione target

I destinatari primari dell'HCL sono i professionisti sanitari e socio-sanitari dei Distretti della Azienda USL Toscana Centro, i dirigenti sanitari della USL Toscana Centro, il settore Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana, le Società della Salute, gli organizzatori dei servizi, le associazioni dei cittadini, gli Enti del Terzo Settore (ETS) locali. I destinatari secondari, indiretti, persone che accedono alle Case della Comunità, i fruitori, i cittadini, i pazienti, in particolar modo quelli fragili, portatori di disabilità fisiche, linguistiche o cognitive, i pazienti anziani, gli stranieri svantaggiati da barriere linguistiche, i soggetti con disagio socio-economico, i soggetti che hanno subito abusi e violenze ed altri soggetti classificabili come fragili.

1.3 Stakeholder coinvolti

L'identificazione e l'analisi degli *stakeholder*¹ da coinvolgere nell'HCL è stata condotta preliminarmente grazie ad un consolidato know-how sulla tematica delle Case della Comunità costruito grazie a studi e ricerche su cui il gruppo di ricerca del Centro TESIS all'interno del Dipartimento di Architettura DIDA lavora da lungo tempo, fra cui si ricordano le ricerche Quartieri Sani HUB, Age-It, Green 4H.

L'HCL ha visto, durante il progetto, il coinvolgimento di operatori socio-sanitari e dirigenti afferenti alla Azienda USL Toscana Centro ed ETS:

- enti pubblici: Azienda USL Toscana Centro, Società della Salute di Firenze; Dipartimenti della Azienda USL Toscana Centro coinvolti: Dip. rete sanitaria territoriale, Dip. delle professioni tecnico sanitarie, Dip. servizio sociale, Dip. assistenza infermieristica e ostetrica, Dip. attività riabilitazione funzionale, Dip. servizi amministrativi ospedale territorio, Dip. materno infantile, Dip. medicina generale, Dip. medicina multidimensionale;

¹ Uno stakeholder è un individuo, un gruppo di persone o un'organizzazione attivamente coinvolti in un'iniziativa, il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione. Vedi: <https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/>

- professionisti: Infermieri, Fisioterapisti, Dirigenti amministrativi, Assistenti sociali, Ostetriche, Medici dirigenti, Psicologi di base, Medici Geriatri, Professionisti Area Tecnica;
- ricerca: Dipartimento di Architettura DIDA (Centro TESIS), Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) dell'Università degli Studi di Firenze;
- terzo settore e privati: Associazioni appartenenti al Comitato di Partecipazione Aziendale; Progettisti specializzati in edilizia ospedaliera e sanitaria.

Fase dell'HCL	Attività di creazione del prototipo	Attori coinvolti			
		Attori pubblici	Attori privati	Enti di ricerca	Società civile
Fase preliminare	Ideazione	x	x	x	x
	Analisi di contesto e pianificazione	x		x	
Fase di implementazione	Progettazione	x	x	x	
Fase di valutazione	Erogazione/ Diffusione	x			x
	Valutazione			x	
	Mantenimento	x			

Tabella 1 - Stakeholder coinvolti nelle fasi dell'HCL (elab da Laurisz et al. 2023).

2. La riforma territoriale della sanità e la Casa della Comunità

Il Decreto Ministeriale del Ministero della Salute n.77/2022, come strumento programmatico della Missione 6 Salute all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), contiene il regolamento sui modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale relativamente alla riorganizzazione della medicina territoriale italiana; ed introduce dunque anche il modello della Casa della Comunità come evoluzione della Casa della Salute, istituita con la Legge Finanziaria n. 296 del 2006. La Casa della Comunità è prima di tutto il luogo fisico per il cittadino di accesso all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria su scala territoriale e rappresenta il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento². Ma non solo: la Casa della Comunità, come lo stesso nome anticipa, è il luogo dove la comunità interpreta e costruisce il quadro dei propri bisogni, integrando le informazioni dei sistemi informativi istituzionali con le informazioni provenienti dal territorio, definisce il proprio progetto di salute suggerendo così le priorità di azione ed i servizi necessari. Qui le figure professionali lavorano in equipe multidisciplinari e dialogano con la comunità cercando di indirizzare le risorse pubbliche in funzione dei bisogni emergenti nel territorio di riferimento³.

Dunque la Casa della Comunità svolgerà un importante ruolo di coesione sociale, in particolar modo in contesti urbani di particolare complessità o disagio sociale, sia come luogo fisico sia come riferimento informativo digitale. Attorno ad essa, infatti, potranno afferire associazioni culturali, associazioni locali del terzo settore, gruppi di cittadini, associazioni sportive, ed altre realtà del mondo civico che svolgono attività di coinvolgimento della cittadinanza locale in attività, iniziative, eventi e che promuovano così anche la creazione e il consolidamento della comunità non solo di pazienti, caregivers e operatori, ma dell'intera cittadinanza.

I servizi previsti all'interno delle Case della Comunità afferiscono all'ambito sanitario e socio-sanitario e le attività principali riguardano l'accesso unitario e integrato attraverso le funzioni svolte dal PUA (Punto Unico di Accesso), ovvero di assistenza e di supporto amministrativo-organizzativo ai cittadini; la prevenzione e la promozione della salute; la presa in carico della cronicità e della fragilità secondo il modello della sanità di iniziativa; la valutazione dei bisogni delle persone e l'accompagnamento alla risposta più appropriata; la risposta alla domanda di salute e la garanzia della continuità territoriale attraverso il coordinamento dei servizi sanitari territoriali; l'attivazione di percorsi di cura multidisciplinari che prevedono l'integrazione di servizi sanitari, ospedalieri, territoriali e tra servizi sanitari e sociali; la partecipazione della comunità locale, delle associazioni dei cittadini, dei pazienti dei caregiver⁴.

La Casa della Comunità non si configura solo come un nuovo modello di assistenza territoriale da mettere in atto attraverso un cambiamento culturale e organizzativo, ma anche come un luogo fisico da costruire per assecondare tale modello. Attualmente in Italia è prevista dal PNRR l'apertura di 1038 nuove Case della Comunità entro la fine del 2026. La Regione Toscana è impegnata in progetti per 70 Case della Comunità (CdC) tra nuove

² Si veda Pesaresi F. (2022), Il DM 77/2022 sull'assistenza sanitaria territoriale - la norma, gli approfondimenti, le valutazioni, welfare ebook n. 7/2022 edizione 2022.

³ Decreto Ministero della Salute (2022), Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale, 23 Maggio 2022, n.77 Italia, Allegato 1 (DM 77/2022).

⁴ D.M. 77/2022

costruzioni, ampliamenti e riqualificazioni. Nella ASL Toscana Centro si prevede la realizzazione di 30 Case della Comunità Hub: 24 CdC con fondi PNRR, 19 delle quali ex novo e 5 riqualificando Case della Salute già attive, 3 CdC Hub con cofinanziamento e 3 CdC Hub con fondi diversi dal PNRR (Francesconi e Marini, 2023).

3. Il ruolo dell'accoglienza nella Casa della Comunità

All'interno della mission socio-sanitaria della Casa della Comunità così come precedentemente descritta, l'accoglienza assume un ruolo molto importante se non cruciale. Essa infatti non è più solamente il luogo fisico dove è collocato un punto informazioni con un operatore che risponde ai pazienti e li indirizza, ma diventa un luogo sia fisico che virtuale in cui si accoglie la popolazione del territorio indirizzandola verso i servizi sanitari e socio-sanitari desiderati, ma anche verso l'integrazione nella comunità, intesa come realtà sociale, culturale ed economica nel quartiere che ha una propria identità ed un legame di appartenenza al territorio di riferimento.

L'accoglienza quindi riveste un ruolo anche sociale in quanto si prende cura di pazienti e utenti con particolari necessità (incluse persone con disabilità, disagiate a causa di barriere linguistiche, in età avanzata) fornendo informazioni, assistenza all'orientamento all'interno della struttura e dei servizi territoriali, accompagnamento fisico ove necessario, supporto nell'utilizzo dei servizi (pagamenti, prenotazioni ecc).

Essa supporta il cittadino nell'individuazione dei servizi da raggiungere sia all'interno della struttura che fuori nel territorio, e nell'ascolto e identificazione dei bisogni, soprattutto se essi sono inespressi. Il ruolo sociale dell'accoglienza potrebbe essere espletato anche attraverso le attività e le iniziative a cura delle associazioni e degli enti del terzo settore che possono avere spazi dedicati all'interno della Casa della Comunità. Essi possono supportare la struttura nell'espletamento delle funzioni ordinarie di informazione e accoglienza ma possono anche attivare iniziative ed eventi aperti ai cittadini, quali ad esempio la promozione di buone pratiche della salute, l'educazione alla prevenzione, la formazione di base, o creare occasioni di integrazione socio-culturale, ad esempio con eventi di scambio interculturale legati alle tradizioni e culture dei vari paesi, o attraverso eventi sportivi e ludici. In questo modo oltre a rispondere a specifiche necessità sociali e sanitarie l'accoglienza della Casa della Comunità contribuirebbe a creare e consolidare il senso di comunità e di appartenenza al quartiere e al territorio.

In un senso più ampio potremmo attribuire all'accoglienza della Casa della Comunità anche un ruolo culturale in quanto i luoghi fisici e virtuali dell'accoglienza possono includere l'attivazione di corsi di formazione di vario genere in base ai desiderata della comunità, la presenza di bacheche di libero scambio di libri⁵, l'organizzazione di eventi teatrali, di mostre d'arte, o presentazione di libri.

Per queste ragioni l'accoglienza è uno degli aspetti più importanti della Casa della Comunità. Essa agisce non solo nello spazio di ingresso dell'edificio, ma, proprio per la sua natura ed il ruolo che assume, può realizzarsi diffusamente all'interno dell'intera struttura, in tutti gli spazi che non abbiano un ruolo sanitario specifico, come ad esempio le hall interne, le corti, i giardini, le terrazze accessibili, gli spazi aperti di sosta lungo i connettivi, i connettivi stessi.

⁵ Il progetto "Sicuri di leggere" è promosso in collaborazione tra il Servizio Biblioteche del Comune di Firenze e il Dipartimento di Architettura (DIDA) dell'Università degli Studi di Firenze.

4. Il progetto degli spazi di accoglienza nelle strutture di cura primaria

4.1 Documenti di indirizzo per il progetto

Su scala nazionale tra i documenti più recenti relativi a indicazioni sul progetto per le case della comunità troviamo il documento *Casa della Comunità e Ospedali di Comunità* pubblicato tra i quaderni CNETO nel 2023, dove vi sono interessanti spunti per il progetto ma non vi è un focus specifico sull'accoglienza. Si aggiunge a questo il documento di indirizzo per il metaprogetto della Casa della Comunità, pubblicato da Agenas come supplemento alla rivista semestrale *Monitor* nel 2022, che raccoglie indicazioni per il raggiungimento di obiettivi quali: coesione sociale, senso di comunità, inclusione, accessibilità, identità e indica una proposta per il modello organizzativo funzionale, ma affronta il tema dell'accoglienza limitatamente allo spazio di reception e di informazione.

Il contributo scientifico più innovativo ed aggiornato risulta ad oggi il testo pubblicato nell'Aprile 2025 esito della ricerca *"Dalla Casa della Comunità al Centro di Salute Comunitaria. Il progetto architettonico e urbano"* a cura dell'Urban and Architectural Laboratory del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Parma. Qui un intero capitolo è dedicato all'accoglienza e agli spazi in cui essa si sostanzia, a dimostrazione dell'importanza che viene ad essa riconosciuta. Tra le principali innovazioni vi è la visione dell'accoglienza come un ambito complesso all'interno del quale rientrano non solamente le funzioni di ricezione e informazione, di primo punto di anamnesi-ascolto, di cup, ma anche spazi dedicati al terzo settore, spazi per studenti universitari specializzandi, spazi per riunioni degli operatori, sala polifunzionale per incontri eventi, caffetteria, punto commerciale dedicato ad alimentazione e benessere, zone di sosta e incontro, area lettura studio, spazio espositivo, nursery, stoccaggio e spazi per locker. Particolarmente interessanti sono la definizione di spazio-piazza dell'accoglienza, che enfatizza il ruolo plurale e collettivo e indirizza differenti forme e possibilità di partecipazione e utilizzo e la definizione di teatro dell'accoglienza, la cui regia è demandata alla gestione e responsabilità di ogni contesto, dove lo spazio è concepito per favorire la partecipazione attiva della comunità.

Il testo dopo un'ampia illustrazione della visione dell'accoglienza affronta nello specifico le tipologie architettonico-spaziali e le caratteristiche specifiche. Si esaminano le possibili posizioni degli spazi di accoglienza rispetto all'edificio proponendo diverse soluzioni: in posizione centrale, in testata, baricentrica, a perno o cerniera. Tra gli elementi più innovativi qui analizzati e di cui vengono proposte anche delle soluzioni architettoniche si segnalano l'inclusione degli spazi esterni e di soglia tra gli spazi di accoglienza, e la previsione di elementi di copertura e protezione esterna; la raccomandazione di una gerarchia chiara degli spazi che segua la complessità del percorso di accesso dell'utente da funzioni informative generali a funzioni via via più complesse e specifiche; la prossimità laterale rispetto all'ingresso delle funzioni di significato aggregativo quali la caffetteria, il commerciale, la sala polivalente, le sale per il terzo settore, lo spazio espositivo; la predisposizione di una certa flessibilità d'uso e adattabilità nel tempo di tali spazi ad esigenze temporanee e prefigurazioni future; l'importanza di trattare il progetto dello spazio in modo differenziato le aree destinate ad una maggiore stanzialità rispetto a quelle in cui prevale una certa dinamicità; l'importanza attribuita alle condizioni di visività e di percezione cognitiva sulle quali influiscono le caratteristiche del progetto architettonico e di interni, i rapporti visivi tra interno ed esterno, la presenza di elementi attrattivi, l'apporto di luce naturale, la presenza di verde, le cromie e i materiali, il sistema di illuminazione artificiale e

tutti gli altri elementi caratterizzanti lo spazio; l'opportunità di valutare l'adozione di doppi volumi, soppalchi ballatoi per l'inserimento di funzioni connesse e la collocazione di elementi segnaletici e informativi in modo più evidente, l'inserimento dei connettivi verticali affinché siano più facilmente individuabili. A corollario della significativa ed innovativa disamina descrittiva vi sono le schede di progetto nelle quali sono rappresentate planimetrie di esempio per ciascuna tipologia di accoglienza. Per ciascuna di esse vi sono indicati gli spazi specifici dell'accoglienza e schemi diagrammatici raffiguranti per ciascun caso i flussi, i principi geometrico descrittivi, le visività-trasparenze e gli accessi principali e secondari. Oltre alle categorie già consolidate quali i punti informazione (reception, primo ascolto, anamnesi e CUP), i servizi e la caffetteria, le categorie più innovative che si rilevano sono gli spazi per il terzo settore, la saletta incontri-riunione, le zone calme e di socializzazione, l'area espositiva e informativa, lo spazio per gli studenti universitari, la sala polivalente. Per ciascuna di queste categorie vengono illustrate nel testo le motivazioni e le istanze progettuali ad esse sottese e le indicazioni per il progetto. Nel complesso questo contributo risulta ad oggi il più significativo ed innovativo di riferimento nell'ambito del tema trattato.

Su scala internazionale il documento in letteratura più avanzato sul tema dell'accoglienza delle strutture di primary care è l'Health Building Note 11-01 "*Facility for primary and community care services*" pubblicato nel 2013 dal Department of Health NHS Inglese. Nel primo paragrafo si menzionano brevi indicazioni normative e rimandi ad altri documenti relativamente a: "Design quality", "Art and integrated design", "NHS identity", "accessibility", "wayfinding". Mentre nel paragrafo 5 sono indicati i "public spaces" dove sono riportati i requisiti relativi alla presenza di funzioni pubbliche quali ingresso principale, reception, spazi di attesa, bagni pubblici e punti informazioni salute ("main entrance and reception", "waiting and patient/client information points", "public wcs and baby care facilities"). Tali spazi sono accompagnati da brevi spiegazioni relative alla loro collocazione (all'ingresso dell'edificio, nel cuore centrale) e al loro carattere non sanitario, (invitare la comunità e favorire lo sviluppo di un senso di appartenenza ad essa). Nel paragrafo 6 sono dettagliate in modo descrittivo le indicazioni che spiegano come progettare gli spazi pubblici menzionati nel paragrafo 5.

Rispetto agli studi precedentemente illustrati la ricerca svolta all'interno dell'HCL Accoglienza ha condotto ulteriori passi avanti sia dal punto di vista della conoscenza scientifica che nell'applicazione sperimentale su strumenti operativi di supporto al processo decisionale e progettuale. In particolare l'innovatività della ricerca di seguito illustrata si contraddistingue per aver introdotto il concetto di accoglienza diffusa, non più in un'area circoscritta ma distribuita in modo capillare su tutta la superficie dell'edificio e dello spazio esterno di interfaccia urbana; per aver contestualizzato le caratteristiche architettoniche e di interni all'interno del quadro sanitario e organizzativo; per aver elaborato nuove strategie di processo e nuove indicazioni di progetto per mezzo di attività di co-creazione con il coinvolgimento attivo degli stakeholder; per aver quindi prodotto strumenti operativi di supporto alla programmazione e gestione (lo strumento di indirizzo delle strategie per l'accoglienza nelle CdC) e strumenti di supporto alla progettazione degli spazi di accoglienza (le linee guida per il progetto).

4.2 Best practice internazionali

Per approfondire le caratteristiche degli spazi dell'accoglienza è stata svolta anche una ricerca di casi studio di primary care realizzati a livello internazionale.

I casi sono stati selezionati per la presenza di caratteristiche che definiscono in modo eccellente gli spazi dell'accoglienza nelle strutture di primary care. Tali caratteristiche sono state definite durante il lavoro interdisciplinare svolto sul tema dell'accoglienza della CdC durante la fase preliminare della ricerca descritto nel paragrafo 4.2.1 (cfr. Fig. 1[NS1]) da cui è emerso come gli spazi sono definiti accoglienti quando:

- accolgono la comunità
- favoriscono il senso di appartenenza
- sono riconoscibili sia esternamente che internamente
- sono facilmente fruibili
- garantiscono comfort e supporto alla persona
- promuovono la salute

Si riporta di seguito la tabella di sintesi (Tab. 02) con i dodici casi studio selezionati e la corrispondenza con le caratteristiche distintive degli spazi di accoglienza sopra riportate.

Tra i dodici casi studio alcuni si distinguono per incarnare tutte le caratteristiche, altri solo alcune di esse.

In primo luogo i temi dell'accoglienza della comunità e del senso di appartenenza sono particolarmente evidenti nelle strutture del Ballarat Community Centre in Australia, dove l'ampio spazio hall di ingresso e di distribuzione viene utilizzato facilmente anche per eventi di comunità, piccole presentazioni; Lo Steno Diabetes Centre dove vi sono spazi esterni verdi e fruibili; il Zaans Medical Centre dove lo spazio interno della grande hall, ballatoio di distribuzione e la presenza di funzioni pubbliche come il bar si prestano alla fruizione aperta da parte della comunità; l'Health Municipal Liffol Le Grand in Francia che con la presenza di uno spazio protetto dedicato al mercato rionale favorisce il crearsi di occasioni di incontro e di comunità; il McKinney Family Health Center in Texas, USA, dove vi sono molti spazi dedicati ad attività di comunità, spazi per eventi, riunioni, feste, spazi attrezzati con cucina, spazi per il gioco dei bambini, spazi di incontro con salottini.

Il tema della riconoscibilità è evidente in quasi tutti i casi studio selezionati, in particolar modo quella esterna che risulta particolarmente efficace nei casi di Lindesberg Health Centre in Svezia dove l'edificio completamente realizzato in legno si distingue per la forma a due ali con tetti spioventi molto inclinati e la parte dell'ingresso baricentrica completamente vetrata, all'interno si rileva inoltre una grande hall di distribuzione trasversale che facilita molto l'orientamento e la riconoscibilità; il Zaans Medical Centre nei Paesi Bassi si distingue per una forte connotazione della pelle esterna dell'edificio caratterizzata dalla fascia dei primi due piani in mattoni e dall'ultimo piano in intonaco grigio e un evidente ingresso con un grande porticato, pilastri, una grande vetrata e l'insegna luminosa evidente; al suo interno la grande hall con ballatoio che collega le due parti dell'edificio rappresenta il cuore dell'accoglienza e della distribuzione facilitando molto l'orientamento e la fruibilità. L'Omagh Hospital & Primary Care Complex è particolarmente rilevante per l'ingresso caratterizzato da una lunga pensilina che oltre a rendere riconoscibile l'ingresso rende facilmente fruibile e accessibile l'accesso anche in condizioni meteo avverse, inoltre questo edificio si distingue

per la presenza di una grande vetrata all'ingresso che fa intravedere all'interno le attività, ed una insegna molto ben evidente con il nome della struttura. Il caso dello Yarram District Health Services in Australia si distingue per la forma dell'edificio molto particolare con elementi curvilinei dove la parte alta è rivestita con materiale liscio e chiaro e la parte bassa è caratterizzata da lamelle verticali metalliche che durante il giorno schermano e segnalano l'edificio, durante la sera lasciano intravedere la luce interna e la presenza massiccia del legno anche nell'intradosso del porticato di ingresso che rende molto accogliente il primo accesso. Infine la casa della salute G.P. Vecchi a Modena si distingue per la pelle dell'edificio trattata con lamelle metalliche colorate orientabili che oltre a costituire uno schermo solare fungono da elemento fortemente caratterizzante che facilita la riconoscibilità; oltre a questo l'interno è caratterizzato da un grande volume centrale vuoto di forma amorfa e curvilinea sul quale si affacciano i ballatoi a tutti i piani, spazi di connettivi ampi dove sono sistemate sedute, opere d'arte, piante, e caratterizzati a loro volta da pareti, colonne e parapetti metallici colorati con i colori del rivestimento esterno.

Il tema della fruibilità, molto legato al supporto alla persona, è ben affrontato in quasi tutti i casi studio selezionati, a titolo di esempio si evidenziano qui in particolare lo Steeno Diabetes che si distingue per gli spazi verdi fruibili nelle corti esterne e per lo spazio della hall interna rivestito completamente in legno, con un sistema di illuminazione molto calda e accogliente, grandi vetrate che garantiscono apporto di luce naturale, presenza di verde e la presenza dell'accesso immediato al primo punto informazione ben visibile, la grande scalinata utilizzabile anche come seduta e gli spazi sia interni che esterni per la sosta e la distrazione positiva. Lo Zaans Medical Centre si contraddistingue soprattutto per la grande qualità degli spazi interni rispetto al tema della fruibilità e del comfort, il grande corpo centrale, già menzionato sopra, che funge da distributivo e anche da luogo di molteplici funzioni: informazione con la presenza di vari punti info/desk, attesa con la presenza di salottini con varie configurazioni in base alle specifiche necessità, il bar, altre funzioni legate alla comunità, sedute e aree per la socialità informale. Rispetto al comfort questo edificio si distingue per il grande apporto di luce naturale, gli spazi ampi e ben proporzionati rispetto alla dimensione dell'edificio, la presenza di forme curvilinee che infondono un senso di accoglienza e benessere, la massiccia presenza del legno a pavimento in leggero contrasto con il bianco puro delle pareti e dei soffitti e la presenza di un sistema di illuminazione calda e accogliente con led integrati negli arredi fissi, faretti e lampade a sospensione in legno dall'aspetto molto familiare e accogliente; inoltre vi sono qui decori e disegni alle pareti che stimolano l'interesse e l'attrattività positiva delle persone aiutando anche a distogliere lo stress e l'ansia favorendo una distrazione positiva. La grande qualità di questi spazi, degli interni e degli arredi lo rende forse tra tutti il caso studio più significativo su tutti i fronti.

Riguardo il tema della promozione della salute il caso del The Jean Bishop Integrated care Centre in UK è particolarmente significativo perché nascendo come struttura per la riabilitazione e la permanenza di persone anziane fragili, stimola anche attraverso lo spazio la mobilità attiva autonoma, grazie alla presenza all'esterno di percorsi pedonali e spazi verdi che incoraggiano la mobilità. Altri esempi di spazi che promuovono la salute sono quelli dove i connettivi sono realizzati con un design attrattivo che stimola l'uso per esempio del vano scala anziché degli ascensori, come nel Ballarat Community Centre ed nello Steeno Diabetes Centre dove vi è una grande scala in legno che funge anche da seduta, oppure nello Zaans Medical Centre dove la grande scala a chiocciola in legno e intonaco bianco affiancata da uno scivolo attrae sia adulti che bambini con quello che in letteratura è definito appunto "active design". Un altro caso interessante è l'Health Municipal Clinic in

Liffol-Le Grand dove a fianco alla struttura vi è un'area mercato che oltre a favorire la socialità promuove anche l'utilizzo di cibo sano e la promozione di prodotti locali. Un'altra caratteristica che accomuna tutti i casi studio è la presenza di spazi adeguati e adatti per esposizione di pannelli informativi su stili di vita sani, salute, prevenzione e buone pratiche per il benessere, infatti tutti sono dotati di ampie hall di ingresso o ballatoi di distribuzione dove oltre agli spazi funzionali alle attività socio-sanitarie, quali punti info, attese, connettivi e altri spazi, vi sono ampie pareti e spazi idonei per la comunicazione e l'informazione sia digitale che non.

Inoltre un tema importante che viene individuato in questi casi studio è quello della socialità informale, già implicitamente emerso nelle descrizioni precedenti e che rientra all'interno delle categorie già trattate quali la creazione di comunità, il senso di appartenenza, il comfort psico-fisico e la fruibilità. In questi casi studio tale tema è onnipresente, infatti tutti sono caratterizzati da grandi hall di ingresso molto accoglienti con sedute fisse o mobili, connettivi dal design molto attraente dove sono integrate funzioni socio-sanitarie come l'attesa insieme a funzioni pubbliche come il bar, sedute, altre aree di informazione, connettivi, aree gioco per bambini, aree di intrattenimento positivo per adulti. Per la particolare qualità degli spazi esterni nella cura degli spazi per la socialità informale si possono citare in particolar modo lo Steeno Diabets Centre, il Houghton Primary Care e il Jean Bishop Integrated Care Centre; mentre, relativamente agli spazi interni, il Ballarat Centre, il Lindesberg Health Centre, lo Zaans Medical Centre, lo Steeno Diabets Centre si distinguono per la presenza di spazi particolarmente studiati per favorire la socialità informale, quali sedute, angoli salotto differenziati, aree con tavolini e sedute molto accoglienti, gradinate che diventano sedute, spazi bar, aree verdi attrezzate, aree gioco e intrattenimento attrezzate.

	COMUNITÀ	SENSO DI APPARTENENZA	RICONOSCIBILITÀ	FRUIBILITÀ	COMFORT PSICO-FISICO	PROMOZIONE DELLA SALUTE
Ballarat Community Centre	X	X	X	X	X	
Kentish Town Health Centre			X		X	
Lindesberg Health Centre			X	X	X	
Steno Diabets Centre	X	X		X	X	X
Zaans Medical Centre	X	X	X	X	X	X
Omagh Hospital & Primary Care			X	X	X	
Yarram District Health Services			X		X	

Health Municipal Clinic Liffol Le Grand	X	X	X	X	X	X
Houghton Primary Care			X	X	X	
Casa della Salute G.P. Vecchi			X	X	X	
Jean Bishop Integrated Care Centre	X	X		X	X	X
McKinney Family Health Center	X	X		X	X	X

Tabella 2 - Tabella di sintesi dei dodici casi studio analizzati in relazione alle caratteristiche degli spazi accoglienti individuate durante il lavoro interdisciplinare illustrato nel par. 5.1.1

5. Metodologia

Gli HCL si basano sul concetto e le regole del *Living Lab*⁶ (Leminen *et al.*, 2012), ovvero un ambiente di innovazione in cui cittadini, imprese, università ed enti pubblici co-creano soluzioni innovative applicandole in situazioni di vita reale. Ogni HCL rappresenta un progetto di innovazione in cui questi attori collaborano, co-creano e implementano iniziative e soluzioni legate alla salute e al benessere di una determinata comunità⁷. Il riferimento teorico principale è rappresentato dalla prospettiva dello sviluppo umano sostenibile (Biggeri *et al.* 2023), che riconosce la centralità della persona e della comunità nei processi di trasformazione e si fonda su cinque pilastri - *productivity, equity, environmental sustainability, participation & empowerment, human security* - enfatizzando al contempo il ruolo dello *human collective agency*, che si esprime attraverso le interazioni tra i diversi attori sociali e guida le transizioni verso la sostenibilità.

Che cos'è l'Agency?

Nell'approccio delle capability, sviluppato da Amartya Sen (1999), un quadro concettuale che definisce lo sviluppo e il benessere non in termini di ricchezza o risorse, ma di libertà reali. Questo approccio tratta di tre concetti principali:

- **Capability (Opportunità e abilità Reali):** Sono le reali opportunità/abilità e la libertà sostanziale di cui una persona dispone per fare e di essere ciò che ha ragione di valorizzare (es. avere l'opportunità: di essere in salute, di accedere a servizi socio-sanitari di qualità, di essere istruito (in temi di salute health-literacy), di partecipare al processo decisionale).
- **Funzionamenti:** Sono gli stati e le azioni che un individuo realizza effettivamente (es. essere ben nutrito, partecipare a un dibattito).
- **Agency (Facoltà di Agire):** È la capacità dell'individuo di agire e produrre cambiamento in base ai propri obiettivi che riguardano il proprio benessere e quello altrui.

L'approccio sottolinea che **la partecipazione** (politica e in diversi processi decisionali) ha un valore intrinseco e strumentale, in quanto espande le libertà umane e l'empowerment individuale e collettivo. Le capability dipendono fortemente dai fattori di conversione che sono personali, territoriali e contestuali (simili ai determinanti sociali di salute), rendendo cruciale la rimozione degli ostacoli locali per un pieno benessere.

La metodologia si articola in tre fasi:

1. una *fase preliminare*, nella quale viene svolta la ricognizione dei bisogni legati a una specifica questione di salute o benessere, seguita da un'analisi di contesto e della

⁶ Secondo la European Network of Living Labs (ENoLL), i Living Lab sono “[...] user-centred, open innovation ecosystems based on systematic user co-creation approach, integrating research and innovation processes in real life communities and settings”. Vedi: <https://enoll.org>

⁷ Per approfondire il tema degli HCL si rimanda a Biggeri *et al.* 2025a

specifica tematica in cui vengono identificati gli stakeholder chiave e raccolti altri dati necessari alla buona riuscita della fase di implementazione;

2. una *fase di implementazione*, che consiste nella co-creazione di un “prototipo” insieme agli stakeholder identificati nella fase precedente;
3. una *fase di valutazione* dei risultati e del processo, che riguarda la valutazione dell'intero processo, dei risultati che ha generato, nonché della diffusione, la possibile scalabilità e il mantenimento nel tempo delle soluzioni sviluppate, con particolare attenzione alla loro sostenibilità.

La struttura del paragrafo segue le tre fasi operative del progetto: fase preliminare, fase di implementazione e fase di valutazione, approfondendo per ciascuna fase le attività svolte, gli attori coinvolti, le tecniche di raccolta e analisi dei dati utilizzate. La sezione 4.2 è dedicata al design dello studio, i sotto paragrafi 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 presentano rispettivamente le tre fasi del progetto. Ogni fase è analizzata sia dal punto di vista operativo e metodologico, al fine di restituire un quadro chiaro e sistematico del percorso partecipativo intrapreso. Una breve sezione finale è infine dedicata agli aspetti etici.

Che cos'è la co-creazione?

La co-creazione è un approccio basato sulla **collaborazione attiva tra una pluralità di attori interessati** (Vargas et al., 2022), finalizzato alla **risoluzione creativa di problematiche condivise** (McCaffrey et al., 2025; Messiha et al., 2023). Tale processo si sviluppa lungo tutte le fasi dell'iniziativa, dall'esplorazione e identificazione di bisogni o criticità, fino alla progettazione, implementazione e valutazione di soluzioni o interventi.

Negli ultimi anni, la co-creazione ha acquisito crescente rilevanza nel contesto del rafforzamento dei sistemi sanitari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nella strategia globale per i servizi sanitari integrati 2016-2026, promuove attraverso il coinvolgimento di governi, fornitori di servizi e cittadini, un processo di co-creativo per lo sviluppo di servizi sanitari integrati e people-centered (OMS, 2015). La co-creazione assume quindi un ruolo centrale in questo ambito, poiché **le sfide affrontate dai sistemi pubblici contemporanei, spesso caratterizzati da una crescente complessità sociale, richiedono il coinvolgimento attivo di una vasta gamma di attori sociali nella governance pubblica** (Torfing & Ansell, 2021).

Qual'è la differenza tra co-programmazione, co-progettazione e co-creazione?

La co-programmazione e co-progettazione (Art. 55, d.lgs. 11/2017) rappresentano modalità strutturate e normate di collaborazione pubblico-Terzo settore o pubblico-cittadini, mentre la co-creazione è un concetto più recente ed esteso assume una dimensione più ampia, orizzontale e partecipativa che coinvolge tutti i soggetti interessati - utenti, comunità, professionisti, istituzioni e ricerca .

- **La co-programmazione** rimanda alla fase in cui le amministrazioni e gli altri attori identificano insieme bisogni, priorità, modalità di intervento e risorse.
- **La co-progettazione** riguarda la fase seguente, in cui gli attori coinvolti

definiscono e realizzano specifici progetti o interventi sulla base della programmazione condivisa.

- **La co-creazione** va ancora oltre: implica il coinvolgimento di tutti gli attori sin dall'ideazione, progettazione, implementazione e valutazione, con l'obiettivo di generare insieme.

5.1 Design dello studio

Seguendo l'approccio dell'HCL, lo studio si è articolato in tre fasi principali.

Nella prima fase (fase preliminare) è stata condotta l'analisi del contesto e della tematica specifica rappresentata dall'accoglienza delle Case della Comunità attraverso una revisione della letteratura e dei risultati di precedenti ricerche sul tema, attività partecipative non strutturate, sopralluoghi sul campo, con l'obiettivo di sistematizzare le informazioni e i dati già noti per la costruzione di un primo modello che identifichi caratteristiche, ruolo dell'accoglienza della Casa della Comunità e degli spazi in cui essa si manifesta. Nella seconda fase sono stati condotti due workshop co-creativi con dirigenti e professionisti sanitari delle Case della Comunità e dei Dipartimenti dell'Azienda USL Toscana Centro con l'obiettivo di analizzare le problematiche e le possibili soluzioni ed elaborare un documento programmatico di indirizzo per l'accoglienza e, successivamente ad un'attività di implementazione interna al gruppo di ricerca e con il coinvolgimento di professionisti, elaborare documenti orientati a fornire indicazioni su strategie e linee guida per gli spazi dell'accoglienza. Nell'ultima fase, i workshop sono stati oggetto di analisi attraverso un questionario.

5.1.1 Fase preliminare

Nella prima fase, propedeutica e di preparazione alla vera e propria fase di co-creazione, sono state svolte l'analisi del contesto di riferimento rappresentato dalle Case della Comunità, la identificazione degli stakeholder, individuati anche sulla base delle precedenti ricerche sul tema, e l'approfondimento del tema dell'accoglienza della Casa della Comunità. In questa fase sono stati integrati i dati e le informazioni raccolte da diverse attività di ricerca. L'integrazione e la revisione degli esiti delle attività di ricerca qui descritte hanno scaturito una sintesi di tematiche rilevanti relative alle esigenze e alle problematiche degli spazi di accoglienza che sono state propedeutiche allo sviluppo della fase successiva.

In primo luogo sono stati analizzati e sistematizzati i risultati emersi dalla ricerca Quartieri Sani Hub che ha affrontato il tema delle caratteristiche del quartiere sano nel contesto specifico degli spazi urbani di interfaccia con le Case della Comunità e le Case della Salute. La ricerca biennale Quartieri Sani Hub (QSH), finanziata dalla Fondazione CR di Firenze al Dipartimento di Architettura (Unifi) conclusasi nel dicembre 2023, ha visto la partecipazione di ricercatori afferenti le discipline del paesaggio, urbanistica, tecnologia dell'architettura e design ed il contributo in qualità di partner strategici e stakeholder della Società della Salute di Firenze, l'Azienda USL Toscana Centro ed il Comune di Firenze. La ricerca, si fonda sul

presupposto che l'ambiente costruito è un determinante della salute (Barton e Grant, 2006) in quanto può influenzare comportamenti e stili di vita delle persone contribuendo così alla riduzione delle malattie croniche e all'incremento del benessere delle comunità; essa partendo dallo studio della letteratura e delle best practices internazionali, e attraverso le attività partecipative, ha messo a punto un modello concettuale interdisciplinare e transcalare che rappresenta le caratteristiche del quartiere sano, e una serie di strumenti operativi per la progettazione del quartiere sano: un documento di indirizzi strategici, e schede di progetto; ed ha sperimentato tali strumenti su due progetti pilota, due Case della Salute con il loro quartiere. In particolare assumendo che lo spazio urbano in cui le persone abitualmente si muovono e vivono riveste un ruolo di promotore silente di salute, pertanto cruciale nella definizione delle caratteristiche degli spazi di accoglienza. Nel contesto dell'HCL sono stati adottati e sistematizzati i risultati della ricerca QSH relativi a come lo spazio può incidere sulla qualità dell'accoglienza nelle Case della Comunità al fine di elaborare le prime indicazioni a base delle strategie e delle linee guida. In particolare sono state considerate, adottate e integrate le strategie (Setola e Rinaldi, 2024):

- Creare spazi di aggregazione inclusivi, intergenerazionali e multiculturali.
- Progettare l'interfaccia della casa della comunità come luogo riconoscibile, accogliente e di promozione della salute.

E le schede di progetto afferenti l'ambito dell'interfaccia tra spazio urbano e Casa della Comunità e degli aspetti dell'edificio determinanti per garantire l'accoglienza. In particolare sono state considerate, adottate e integrate le schede:

- Riconoscibilità della Casa della Comunità.
- Hub urbano di promozione della salute info ingresso Casa della Comunità portierato di quartiere.
- Aree dedicate ad attività di promozione e formazione di stili di vita sani.
- Aree e percorsi fitness.
- Aree e percorsi di sosta attiva.
- Aree relax meditazione olistica.
- Aree per attività culturali, formative sociali.
- Aree giochi bambini.
- Aree ricreative e di socializzazione.
- Aree cibo sano.
- Allattamento sano.
- Spazi attesa della Casa della Comunità.
- Sistema di wayfinding, comunicazione brand identity.
- Percorsi di promozione della salute.
- Percorsi e attraversamenti pedonali sani.

In parallelo alla sistematizzazione dei risultati delle precedenti ricerche è stata integrata un'analisi dei casi più avanzati di accoglienza delle strutture di cura primaria emersi dallo studio dello stato dell'arte dei casi studio internazionali, che confrontati con le strutture di cura primaria sul territorio nazionale ha messo in luce che la maggior parte di queste ultime non tengono ancora conto di molti aspetti e requisiti che lo spazio deve soddisfare per poter supportare il raggiungimento degli obiettivi più innovativi ed ambiziosi definiti dalla normativa di riferimento e per innescare quindi quel processo culturale di creazione e sviluppo di una cultura dell'accoglienza, riconosciuta e praticata sia da parte della Comunità dei professionisti, sia da parte della Comunità dei cittadini; e quindi lo sviluppo di una vera e propria Comunità.

Un altro filone che la ricerca ha condotto in questa prima fase preliminare è l'indagine diretta sul campo ed il coinvolgimento partecipativo degli stakeholder, attività attraverso cui sono state studiate le caratteristiche e le problematiche relative all'accoglienza nelle Case della Comunità ed in particolare i modelli organizzativi e spaziali, la relazione esistente tra percorso del paziente, modelli organizzativi del personale e modelli spaziali/architettonici.

Per questo sono state condotte attività di partecipazione, sono state raccolte e sistematizzate interviste non strutturate, sopralluoghi e focus group svolti nell'ambito della precedente ricerca Quartieri Sani HUB. Al fine di ottenere un quadro completo del contesto di riferimento, in totale sono stati recepiti i risultati di 2 focus group con utenti e operatori delle Case della Comunità del territorio fiorentino; n. 40 interviste semi-strutturate agli stakeholder selezionati tra cui operatori socio-sanitari, volontari del terzo settore e cittadini; e n. 20 sopralluoghi sul campo nelle Case della Salute del territorio fiorentino e della Casa della Comunità Le Piagge, durante i quali sono stati osservati gli spazi dell'accoglienza sia in ambiente esterno che interno, effettuati rilievi spaziali e annotati i modi di utilizzo da parte dei diversi utenti.

Per poter integrare e sistematizzare la complessità di tutti gli aspetti afferenti i diversi ambiti e discipline nella elaborazione di soluzioni innovative ed efficaci, si sono quindi tenuti n. 2 workshop interdisciplinari a cui hanno partecipato tutti i dipartimenti coinvolti nello Spoke 10 durante i quali sono state discusse tutte le problematiche e opportunità relative all'accoglienza, e sono state identificate e condivise in modo collaborativo le caratteristiche e i requisiti relativi a tutti gli ambiti disciplinari: dalla formazione all'organizzazione, al sociale, al sanitario allo spazio, ai servizi, al sistema organizzativo e agli spazi. Queste sono state sistematizzate in un documento di studio, inizialmente denominato "carta di identità dell'accoglienza", contenente anche le azioni necessarie per la realizzazione, che è stato condiviso e revisionato all'interno del gruppo di ricerca fino alla redazione della versione finale, adottata quale documento propedeutico sulla base del quale sono stati impostati i workshop di co-creazione illustrati nei paragrafi seguenti.

A completamento del lavoro interdisciplinare propedeutico sono state approfondite le tematiche emerse nell'ambito architettonico, pertanto si sono svolti n. 3 workshop disciplinari cui hanno partecipato i ricercatori del DIDA impegnati in tutte le ricerche in corso afferenti la Casa della Comunità, ovvero Age-IT, che affronta il tema dell'attesa, e GREEN4H che si occupa degli spazi verdi, in particolare di *nature based solutions* finalizzate ad accelerare la transizione ecologica.

Nella fase preliminare sono stati anche individuati e invitati i dirigenti e i professionisti sanitari e socio-sanitari delle Case della Comunità e dei Dipartimenti dell'Azienda USL

Toscana Centro a partecipare al progetto come esperti e rappresentanti dei bisogni e degli interessi delle CdC.

Figura 1 - Diagramma raffigurante il lavoro di analisi interdisciplinare svolto sul tema dell'accoglienza della CdC durante la fase preliminare durante il quale tutto il gruppo di ricerca composto da ricercatori afferenti i dipartimenti DIDA, DISEI, DSS, FORLILPSI ha collaborato alla stesura del documento propedeutico alle successive attività di ricerca.

5.1.2 Fase di implementazione

Nella seconda fase (*fase di implementazione*) sono stati organizzati due workshop co-creativi con la partecipazione di professionisti sanitari e socio-sanitari, finalizzati a definire indirizzi strategici per l'accoglienza nelle Case della Comunità dell'Azienda USL Toscana Centro. Sulla base dei dati emersi, è stato redatto un documento programmatico contenente le linee guida per l'accoglienza all'interno delle CdC. In questa fase gli attori sono stati coinvolti in attività di co-creazione attraverso due workshop durante i quali sono stati approfonditi temi rilevanti, esigenze e problematiche relative all'accoglienza emerse dalle attività della prima fase, in particolare dal punto di vista organizzativo ma anche strutturale-architettonico, sociale ed economico. I due workshop si sono svolti il 16 Aprile ed il 5 Maggio c.a. presso la sede di San Salvi della Azienda USL Toscana Centro; sono stati guidati da un facilitatore e si sono svolti alla presenza di un osservatore e due ricercatori del dipartimento DIDA; hanno avuto una durata di circa 3 ore ciascuno e hanno visto la partecipazione di dieci attori in ogni sessione, che si sono riuniti attorno ad un tavolo di discussione e di lavoro sotto la forma del focus group. Il focus group (FG) è un metodo di ricerca qualitativa che coinvolge un piccolo gruppo di persone (da 6 a 12) in una conversazione guidata su un argomento (Kitzinger, 1995). Per stimolare un confronto approfondito e favorire l'emersione di punti di vista eterogenei, i workshop sono stati

progettati coinvolgendo partecipanti appartenenti a settori professionali distinti. Questa scelta metodologica ha consentito di esplorare prospettive differenti, assicurando una ricchezza di esperienze e visioni. Il primo focus group si è aperto con un'attività di *icebreaking*, che ha previsto la discussione in piccoli gruppi, organizzati dai ricercatori, attorno ad alcune immagini rappresentative di casi studio relativi all'accoglienza nelle Case della Comunità (Figg. 2-6). A ciascun gruppo è stato richiesto di riflettere sugli elementi di successo e sulle criticità dei casi studio. L'attività si è conclusa con un momento di restituzione plenaria, durante il quale sono stati condivisi i principali spunti emersi dal lavoro di gruppo. Successivamente, è stato condotto un FG semi-strutturato costruito attorno a 4 temi principali: 1) Accoglienza "diffusa" nella CdC, che non si limita agli spazi di ingresso e ai servizi informativi, ma coinvolge l'intera struttura e le competenze relazionali del personale; 2) Organizzazione degli spazi e delle funzioni dell'accoglienza, con particolare attenzione alle relazioni, spaziali ed organizzative, che si instaurano tra i diversi servizi; 3) Senso di appartenenza verso la Casa della Comunità, sia tra gli operatori sia nella comunità; 4) Interprofessionalità e valore aggiunto generato dalla collaborazione tra figure professionali distinte nella Casa della Comunità. Questa parte del workshop è stata registrata e trascritta *verbatim*.

HCL - ACCOGLIENZA

WORKSHOP CO-CREATIVO SU ACCOGLIENZA E STRATEGIE PER L'ACCOGLIENZA NELLE CASE DELLA COMUNITA'

CASA DELLA SALUTE SANTA ROSA- INGRESSO E ACCOGLIENZA

— THE TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM —

Figura 2 - Casa della Salute Santa Rosa, tra i casi studio del territorio mostrati al workshop co-creativo sui quali i partecipanti hanno preso annotazioni e si sono confrontati discutendo i punti di forza, di debolezza, problematiche, opportunità

HCL - ACCOGLIENZA

WORKSHOP CO-CREATIVO SU ACCOGLIENZA E STRATEGIE PER L'ACCOGLIENZA NELLE CASE DELLA COMUNITA'

CASA DELLA COMUNITA' LE PIAGGE - INGRESSO E ACCOGLIENZA

— THE TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM —

Figura 3 - Casa della Comunità le Piagge, tra i casi studio del territorio mostrati al workshop co-creativo sui quali i partecipanti hanno preso annotazioni e si sono confrontati discutendo i punti di forza, di debolezza, problematiche, opportunità

HCL - ACCOGLIENZA

WORKSHOP CO-CREATIVO SU ACCOGLIENZA E STRATEGIE PER L'ACCOGLIENZA NELLE CASE DELLA COMUNITA'

ZAANS MEDICAL CENTRE - NL

— THE TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM —

Figura 4 - Zaans Medical Centre, tra i casi studio internazionali mostrati al workshop co-creativo, sui quali i partecipanti hanno preso annotazioni e si sono confrontati discutendo i punti di forza, di debolezza, problematiche, opportunità

HCL - ACCOGLIENZA

WORKSHOP CO-CREATIVO SU ACCOGLIENZA E STRATEGIE PER L'ACCOGLIENZA NELLE CASE DELLA COMUNITA'

BALLARAT COMMUNITY PRIMARY CARE - AUSTRALIA

— THE TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM —

Figura 5 - Ballarat Community Primary Care, tra i casi studio internazionali mostrati al workshop co-creativo, sui quali i partecipanti hanno preso annotazioni e si sono confrontati discutendo i punti di forza, di debolezza, problematiche, opportunità

HCL - ACCOGLIENZA

WORKSHOP CO-CREATIVO SU ACCOGLIENZA E STRATEGIE PER L'ACCOGLIENZA NELLE CASE DELLA COMUNITA'

KENTISH TOWN HEALTH CENTRE - UK

— THE TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM —

Figura 6 - Kentish Town Centre, tra i casi studio internazionali mostrati al workshop co-creativo, sui quali i partecipanti hanno preso annotazioni e si sono confrontati discutendo i punti di forza, di debolezza, problematiche, opportunità

Figura 7 - Momenti di scambio e discussione sui casi studio nella fase di icebreaking durante il workshop co-creativo

Prima del secondo workshop è stato condiviso con i partecipanti il documento programmatico contenente gli indirizzi strategici per l'accoglienza nelle Case della Comunità elaborato dal team di ricerca sulla base degli esiti del primo FG. Anche il secondo FG si è aperto con un'attività di *icebreaking*: dopo un tempo dedicato alla lettura e all'annotazione individuale (circa 15 minuti) del documento precedentemente condiviso, si è svolta una discussione plenaria volta ad approfondire i contenuti e la struttura del documento stesso, nonché a rilevare eventuali elementi ritenuti mancanti o da integrare. La discussione è poi proseguita con un FG semi-strutturato articolato su 4 temi principali: 1) Organizzazione multilivello del sistema di accoglienza nella Casa della Comunità 2) Introduzione nella Casa della Comunità di nuove figure professionali (ad es. *community worker*) per rafforzare il collegamento tra Casa della Comunità e territorio; 3) Ruolo dello psicologo di base nel contesto della Casa della Comunità 4) Impiego di strumenti digitali a supporto dell'accoglienza e delle attività di portierato.

Il lavoro svolto nella fase di co-creazione ha dato vita ad un documento chiamato "*Linee di indirizzo per l'accoglienza della Casa della Comunità*", che è stato successivamente sottoposto al Comitato di partecipazione aziendale composto da associazioni e ETS in data 13 ottobre c.a. per una loro integrazione. L'integrazione degli esiti della fase preliminare (workshop interdisciplinari, analisi dei casi studio, risultati della ricerca QSH) con quelli emersi dalla fase di co-creazione ha dato luogo all'elaborazione da parte dei ricercatori di Linee guida per gli spazi dell'accoglienza della Casa della Comunità, le quali verranno sottoposte a verifica e implementazione, attraverso il coinvolgimento dei progettisti dell'area tecnica Azienda USL Toscana Centro e di progettisti di rilievo in campo sanitario.

5.1.3 Fase di valutazione

Durante i workshop, ai partecipanti sono stati somministrati due questionari online, da completare all'inizio e alla fine degli incontri (Questionario di Partecipazione). Il questionario ha l'obiettivo di rilevare i cambiamenti nella percezione di agency dei partecipanti e di

valutare il loro grado di soddisfazione rispetto all'esperienza vissuta. Ogni risposta è stata registrata tramite un codice anonimo. Le tre aree valutate riguardano i seguenti ambiti:

- percezione dei fattori che influenzano l'accoglienza all'interno delle case di comunità;
- valutazione dell'Agency dei partecipanti;
- soddisfazione rispetto alla partecipazione.

Le risposte sono state codificate utilizzando scale Likert a 5 punti (Tab. 3). Il concetto di Agency si riferisce alla capacità dell'individuo di agire deliberatamente per perseguire obiettivi che ha motivo di valorizzare. In particolare, le persone e le comunità non sono soggetti passivi del contesto, ma esprimono *agency*, ossia la capacità di agire deliberatamente per perseguire obiettivi che hanno motivo di valorizzare e di organizzarsi in risposta alle sfide poste dall'ambiente in cui vivono (Biggeri e Ferrannini, 2014). In altre parole, una persona è un *agente* (agency) quando è in grado di prendere decisioni autonome e di influenzare attivamente la propria vita e la realtà circostante, sulla base di valori, preferenze e obiettivi propri (Crocker & Robeyns et al., 2009).

5.2 Protocollo Etico

Tutti i partecipanti hanno ricevuto informazioni orali e scritte riguardanti lo studio, il suo obiettivo, il disegno di ricerca e la privacy, con la possibilità di porre domande e di uscire dallo studio in qualsiasi momento. Prima della loro inclusione nello studio, è stato ottenuto il consenso informato scritto.

6. Risultati del questionario di valutazione

Attraverso il Questionario di Partecipazione, è stato chiesto ai partecipanti di valutare l'esperienza svolta, in particolare il livello di soddisfazione declinato in vari aspetti e l'impatto che i temi trattati hanno sul tema dell'accoglienza.

L'analisi ha evidenziato che i partecipanti hanno manifestato complessivamente un giudizio positivo sull'esperienza fatta in particolare riguardo la qualità e piacevolezza dell'esperienza, la qualità delle interazioni che essa ha generato e del fatto che sia stata un'occasione di connessione con le altre persone. Rispetto alla piacevolezza generale dell'evento però, i partecipanti non hanno la certezza di aver fatto buona impressione sugli altri, così come è stata percepita scarsa la sensazione di aver ricevuto nuove idee o messo alla prova sé stessi nelle attività co-creative.

Riguardo l'impatto dei temi trattati sull'accoglienza i partecipanti hanno confermato l'utilità e l'interesse per gli argomenti proposti alla loro attenzione. Tenendo conto di un punteggio medio per la risposta di 3.50 su scala Likert a 4 punti (Tab. 4), tutti gli elementi hanno mostrato una certa rilevanza, in particolare le tematiche emerse come maggiormente impattanti sull'accoglienza sono, come ci aspettavamo essendo ad oggi una questione problematica non risolta, la facilità di accesso alla struttura e la presenza di un punto informazione riconoscibile all'ingresso; con un punteggio leggermente inferiore e strettamente legati ai precedenti vi sono la percezione di presa in carico e l'ascolto all'ingresso, la facilità di comprendere a chi rivolgersi per avere aiuto o orientamento e la disponibilità del personale o dei volontari che aiutano nei primi passi dentro la struttura. Infine vi sono tre elementi di grande importanza che in questa sede, comparati agli altri, sono risultati di minore impatto: l'organizzazione (pulizia, ordine e cura) degli spazi, il senso di comunità e appartenenza alla struttura e la fiducia riposta nel fatto che i propri bisogni vengano presi sul serio fin dal primo momento di ingresso. Quest'ultimo dato ci fa capire l'importanza di valorizzare ed implementare il ruolo della creazione di comunità e della presa in carico, affinché vengano riconosciuti e consolidati, nella cultura degli operatori e dei professionisti, come elementi cruciali ai fini dell'Accoglienza nelle Case della Comunità.

	N	Media	Mediana	SD	Minimo	Massimo
[E' stato divertente]	5	3.80	4	1.095	2	5
[E' stata una bella esperienza]	5	4.60	5	0.548	4	5
[Mi è piaciuto]	5	4.40	4	0.548	4	5
[Ho potuto migliorare le mie capacità]	5	3.40	3	1.140	2	5
[Ho acquisito nuove conoscenze]	5	3.60	3	0.894	3	5
[Ho potuto mettere alla prova le mie capacità]	5	3.20	3	0.837	2	4
[Mi ha dato aggiornarmi su nuove idee e innovazioni]	5	3.40	3	0.548	3	4
[Mi ha fatto venire nuove idee]	5	3.20	4	1.304	1	4
[Le interazioni sono state piacevoli]	5	4.60	5	0.548	4	5
[Mi sono sentito connesso con le persone]	5	4.60	5	0.548	4	5
[Ho reso gli altri consapevoli delle mie conoscenze e idee]	5	3.80	4	0.837	3	5
[Ho fatto buona impressione sugli altri]	5	3.00	3	0.000	3	3
[Ho incontrato altre persone con cui condivido interessi simili]	5	3.60	4	1.517	1	5

Tabella 3 - Livello di Soddisfazione - la tabella raccoglie le opinioni espresse dai partecipanti dei workshop in merito al livello di soddisfazione dell'esperienza fatta. La scala valuta le caratteristiche di soddisfazione emotiva, cognitiva e sociale nella partecipazione al focus group. La scala è a 5 punti, indicando se il partecipante è d'accordo con le affermazioni riportate (Per nulla d'accordo, abbastanza in disaccordo, né d'accordo né in disaccordo, abbastanza d'accordo, Assolutamente d'accordo)

	N	Media	Mediana	SD	Minimo	Massimo
[La chiarezza delle informazioni disponibili sui servizi (es. volantini, sito web, segnaletica)]	13	3.62	4	0.870	1	4
[La capacità di usare strumenti digitali come i totem o il Fascicolo Sanitario Elettronico]	13	3.23	3	0.599	2	4
[La possibilità di farsi capire anche in presenza difficoltà linguistiche o cognitive]	13	3.62	4	0.650	2	4
[La facilità con cui si comprende a chi rivolgersi per avere aiuto o orientamento]	13	3.77	4	0.599	2	4
[Il sapere già, prima di entrare, che tipo di servizi offre la Casa della Comunità]	13	3.69	4	0.630	2	4
[La presenza visibile e riconoscibile di un punto accoglienza all'ingresso]	13	3.92	4	0.277	3	4
[La disponibilità di personale o volontari che aiutano nei primi passi dentro la struttura]	13	3.54	4	0.660	2	4
[La facilità di accesso fisico alla struttura (es. barriere architettoniche, trasporti, orari)]	13	3.92	4	0.277	3	4
[L'organizzazione degli spazi (se gli ambienti sono accoglienti, ordinati, facili da orientare)]	13	3.46	3	0.519	3	4
[L'esistenza di uno spazio tranquillo per parlare di problemi delicati]	13	3.69	4	0.630	2	4
[Sentirsi ascoltato/a e preso/a in carico al momento dell'ingresso]	13	3.85	4	0.555	2	4
[La sensazione che il personale sia gentile, empatico e disponibile]	13	3.62	4	0.650	2	4
[Sapere che il cittadino può contribuire attivamente al miglioramento del servizio]	13	3.54	4	0.660	2	4
[Sentire che la struttura appartiene anche alla comunità di cui fa parte il cittadino]	13	3.46	4	0.877	1	4
[Avere fiducia che i propri bisogni saranno presi sul serio fin dal primo contatto]	13	3.46	4	0.877	1	4

Tabella 4 - Fattori di impatto sull'Accoglienza - La tabella raccoglie le opinioni espresse dai partecipanti dei workshop in merito ai fattori di impatto che i temi trattati hanno sull'accoglienza. La scala valuta i diversi fattori che possono influire sull'accoglienza nella Casa di Comunità. La scala Likert a 4 punti (Per nulla importante, poco importante, abbastanza importante, molto importante). Il punteggio tendente al 4 rappresenta quindi una percezione di maggiore importanza verso quello specifico elemento.

7. Risultati fase co-creativa

Il lavoro svolto nelle tre fasi della ricerca ha dato luogo a due diversi output.

Il primo è il documento chiamato “*Linee di indirizzo per l'accoglienza della Casa della Comunità*”. Tale documento è stato poi implementato con le considerazioni delle associazioni e ETS presenti all'interno del Comitato di Partecipazione Aziendale della AUSL TC e verrà adottato con apposita delibera, come documento ufficiale dalla AUSL Toscana Centro.

Il secondo output riguarda l'elaborazione di Linee guida per gli spazi dell'accoglienza della Casa della Comunità, composte da strategie e schede di progetto per l'architettura degli spazi di accoglienza della Casa della Comunità. Le Linee guida sono scaturite dalla sintesi degli esiti della fase preliminare e quelli emersi dalla fase di co-creazione. Un processo di continua implementazione interna, con il supporto dei contenuti espressi nel documento Linee di indirizzo per l'accoglienza della Casa della Comunità, ha portato ad individuare 4 strategie progettuali e 9 linee guida, rivolte principalmente ai progettisti e ai RUP.

Tali strumenti, a seguito della verifica e dell'implementazione con il coinvolgimento dei progettisti privati del settore e dell'area tecnica delle AUSL, verranno poi pubblicati, insieme alle Linee di indirizzo, come strumenti di supporto al decisore e al progettista.

Figura 8 - Diagramma del processo della ricerca e degli output ottenuti

7.1 Linee di indirizzo per l'accoglienza della Casa della Comunità

I workshop co-creativi hanno rappresentato un momento di confronto intenso e molto proficuo, caratterizzato da un'implementazione del processo "in itinere". Durante il primo workshop, sono emersi quattro temi salienti di grande importanza che hanno portato a modificare l'organizzazione del secondo appuntamento. Inizialmente, erano programmate due sessioni ciascuna con operatori diversi, ma alla luce delle tematiche rilevanti emerse, si è deciso di tenere il secondo workshop con gli stessi partecipanti per un approfondimento accurato. Gli attori coinvolti hanno partecipato attivamente, confrontando le loro reciproche esperienze e apportando un contributo critico alla discussione. Questo processo di co-creazione è stato di grande importanza per la costruzione e la stesura finale delle linee di indirizzo, conferendo loro il valore aggiunto di documento condiviso, co-creato e approvato. La collaborazione attiva tra i diversi soggetti interessati, stimolati alla discussione su temi di loro grande interesse, ha permesso di confermare e consolidare le quattro macro-caratteristiche che descrivono una Casa della Comunità accogliente. La descrizione dettagliata di queste caratteristiche è confluita nel documento congiunto AUSL-UNIFI, chiamato *Linee di indirizzo per l'accoglienza della Casa della Comunità*, articolato in quattro sezioni.

Tale documento ha lo scopo di fornire degli indirizzi di lavoro e riflessione ai Dipartimenti aziendali, alle zone distretto, agli operatori delle Case della Comunità in merito a come intendere e dare senso e significato alla funzione Accoglienza nelle Case della Comunità, e a come sia possibile costruirla. Il documento descrive quando una Casa della Comunità è accogliente ed è articolato in quattro temi, ciascuno dei quali viene analizzato sotto diversi aspetti:

- Accoglie la comunità.
- Supporta la persona.
- Favorisce il senso di appartenenza.
- È facilmente fruibile stimolante confortevole.

Il documento nella sua versione integrale è riportato di seguito.

Documento contenente:

Linee di indirizzo per l'Accoglienza della Casa della Comunità

a cura di

Azienda USL Toscana Centro
 e
 UNIFI
 DIDA | DISEI | FORLILPSI | DSS

Bozza 9 giugno 2025

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACCOGLIENZA DELLA CASA DELLA COMUNITÀ

L'accoglienza è uno dei caratteri fondanti della Casa della Comunità, funzione chiave per lo svolgimento della sua missione, oggetto stesso della sua identità. Questo documento ha l'obiettivo di fornire degli indirizzi di lavoro e riflessione ai Dipartimenti aziendali, alle zone distrette, agli operatori delle Case della Comunità in merito a come intendere e dare senso e significato alla funzione Accoglienza nelle Case della Comunità, e a come sia possibile costruirla.

Una casa della comunità è accogliente quando...

1) ACCOGLIE LA COMUNITÀ

La Casa di Comunità è il luogo in cui la comunità/cittadinanza si organizza per attivare e rafforzare la capacità di promuovere la salute. Affinché le Case di Comunità siano vissute e riconosciute come luoghi di riferimento non solo per le prestazioni socio-sanitarie che offrono ma anche come luoghi di relazione, di scambio, di vita di quartiere e che siano davvero luoghi in cui la promozione della salute riscontra un impatto reale positivo nella sensibilizzazione e nel comportamento dei cittadini, è necessario che, sia durante il processo di realizzazione o di riqualificazione delle Case della Comunità, sia durante il ciclo di vita della struttura, sia programmato e pianificato il coinvolgimento della comunità in modo puntuale, persistente e con metodologia definita. Insieme alla promozione del senso di appartenenza e alla riconoscibilità della Casa della Comunità, favorire il coinvolgimento della comunità nelle attività di progettazione, realizzazione e gestione degli spazi della Casa della Comunità contribuisce a far sì che la Casa della Comunità diventi un punto di riferimento per la comunità non solo dal punto di vista sanitario ma anche sociale, culturale, artistico.

RICONOSCIBILITÀ

- La Casa della Comunità diventa un luogo privilegiato di cambiamento della cultura, in cui operano professionalità di varia estrazione (multidisciplinarietà), un luogo dove il cittadino deve sapere che può trovare risposta anche alla sua domanda "complessa".
- La riconoscibilità è una caratteristica necessaria della Casa di Comunità affinché essa possa accogliere la comunità, non solo come edificio ma anche come servizio alla comunità stessa: la riconoscibilità favorisce il senso di identità e appartenenza del cittadino e del personale che vi lavora; il senso di sicurezza, familiarità e presa in cura.

2

Bozza 9 giugno 2025

- Per questo fin dall'esterno dell'edificio vi devono essere dei connotati che comunichino che cosa si fa all'interno, deve essere chiaro che si tratta di una Casa della Comunità.
- È essenziale che già all'esterno della Casa della Comunità, presso l'ingresso, sia presente uno spazio informativo dove trovare le prime informazioni orientative sui percorsi interni, su dove si trovano i servizi, e che costituisca un filtro dove decomprimere lo stress e l'ansia dovuta al non sapere dove andare e al come muoversi. Per questo è importante curare l'area di accoglienza esterna in modo che vi sia una "brand identity" sia per orientare/informare sui servizi interni sia per favorire la riconoscibilità e l'appartenenza della cittadinanza al quartiere di riferimento.

PERSONE E SPAZI

- L'accoglienza è il "biglietto da visita" della Casa della Comunità. Tra le qualità che descrivono l'accoglienza ci sono gentilezza, disponibilità, capacità di rispondere o dare indicazioni di orientamento alla gran parte delle domande che arrivano in Casa della Comunità, la presenza di spazi non respingenti e senza barriere.
- Figura di orientamento e lettura del bisogno: è importante vi sia personale formato e informato, con soft skills, per fornire informazioni generali, indirizzare, accogliere, ascoltare, capire se chi ha davanti ha bisogno di un servizio particolare e saperlo indirizzare, non fornirgli la risposta al bisogno ma indirizzarlo verso il servizio che potrà fornirgli la risposta a quel bisogno.
- Anche lo spazio contribuisce ad accogliere.
 - Uno spazio è accogliente per la comunità quando ha linee curve morbide tondeggianti, colori caldi rassicuranti, luce calda, quando è bello e confortevole, quando c'è luminosità, ampiezza.
 - La Casa della Comunità deve includere al suo interno anche spazi per accogliere la comunità, non è solo una struttura sanitaria, è la Casa della Comunità, per questo è possibile pensare alla caffetteria, a spazi ludici, per la lettura, ritrovi, ricreazioni. Tali spazi possono essere ricavati all'interno (anche nella hall di ingresso tramite pareti e arredi flessibili) e all'esterno (nei cortili e giardini).
 - All'ingresso i cittadini dovrebbero capire subito a chi rivolgersi, per questo è importante lavorare sulle visuali spaziali dal punto di vista del percorso della persona in tutta la struttura.
 - Vi deve essere all'ingresso uno spazio protetto anche fisicamente dalle intemperie, dove il cittadino possa trovare a disposizione ciò di cui ha bisogno (per esempio l'ombrellone).

SPECIFICITÀ DEL TERRITORIO

- Ogni Casa della Comunità è unica e specifica, si attiva e si trasforma sulle specificità del territorio in cui si trova, fare un'attenta analisi dei bisogni e delle caratteristiche specifiche del contesto (tipo di popolazione, bisogni espressi e bisogni inespressi)

3

Bozza 9 giugno 2025

servono a far crescere le risposte ai bisogni specifici nella Casa della Comunità, nei servizi offerti ma anche nel modo in cui viene gestita l'accoglienza. Di conseguenza anche il tipo di accoglienza non è uguale in tutti i territori, ma ha specificità diverse a seconda dei luoghi.

- L'analisi dei bisogni del contesto attraverso percorsi partecipativi e collaborativi, di mediazione tra operatori e comunità, basati su un approccio flessibile costituisce la base propeudeutica per la costruzione dei percorsi della Casa della Comunità.

RETE CON IL TERRITORIO

- I singoli operatori sono impegnati in prima persona nel rapporto diretto con il territorio. È auspicabile che si giunga a identificare figure di coordinamento esterne alle professioni socio-sanitarie, legata alle scienze sociali (*community worker*), capaci di tradurre e tenere vive le relazioni con la comunità, dedicate a connettere e tessere rapporti in modo sistematico tra/con il terzo settore presente nel quartiere, in grado di promuovere percorsi e pubblicizzare iniziative. Le Società della Salute possono in questo promuovere collaborazioni e co-programmazioni, così come previsto nel Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che consentano di attivare sinergie stabili tra istituzioni e attori sociali.

2) SUPPORTA LA PERSONA

Affinché una Casa della Comunità sia accogliente deve supportare i bisogni socio-sanitari della persona e indurta naturalmente ad uno stato di comfort psico-fisico.

ASCOLTO DEI BISOGNI

- Per supportare la persona nella Casa della Comunità occorre predisporre un ascolto dei bisogni della persona, gestire i conflitti, intercettare i bisogni e gestirli, orientare, informare.
- Quali sono le figure preparate per supportare la persona e i suoi bisogni? Possono essere coinvolti il personale delle portinerie, le segreterie del MMG, il personale PUA. Ognuno ha un compito e deve essere opportunamente formato in base al modello di accoglienza adottato che può variare a seconda del presidio e del suo territorio.
- Particolare attenzione occorre investire sui portierati, coinvolgendo il personale qui dedicato in azioni per il miglioramento dell'organizzazione e la formazione, così come indicato anche dal Piano Aziendale Accesso ed Accoglienza 2024 - 2026 (pag. 3), in modo da favorire la crescita di consapevolezza di un modo di porsi verso gli altri che sia realmente, e non solo formalmente, accogliente.
 - Le portinerie rappresentano il primo livello dell'accoglienza e svolgono una funzione di mediazione essenziale tra cittadino e struttura. È quindi necessario che il personale addetto riceva una formazione strutturata e specifica, riconosciuta e continuativa, che sviluppi competenze relazionali, comunicative e di gestione delle situazioni complesse. Il personale di

4

- portineria va considerato parte integrante della squadra della Casa della Comunità e coinvolto nella definizione e nel monitoraggio dei percorsi di accoglienza.
- Curare i luoghi della portineria in modo che siano luoghi curati, con eventuale spazio di back office, che portino ad una maggiore consapevolezza di sé e del proprio lavoro.
 - L'attesa di un responso, della consegna del referto, di entrare ad una visita causa generalmente molto stress e talora tensione con il personale. Per questo l'attesa necessita di spazi per ridurre l'ansia, la tensione, occorre quindi predisporre spazi di pre-attesa nello spazio di accoglienza.
 - Può essere di aiuto, in alcuni casi, un assistente virtuale che da informazioni utili da affiancare al portiere formato. In particolare può essere utile per le persone con disabilità sensoriale e lingua diversa dall'italiano.

LIVELLI DI ACCOGLIENZA

- Primo livello, definibile come una sorta di portineria: si trova in corrispondenza del primo step di accesso, direttamente visibile e accessibile dall'ingresso, non ha filtri fisici ed ha la funzione di effettuare una prima lettura/decodifica del bisogno manifestato dall'utente, fornire informazioni di base, orientare e accompagnare. Nel caso in cui sia individuato/intercettato un bisogno semplice, che può essere risolto orientando l'utente alle funzioni di base sanitarie e/o amministrative della Casa della Comunità, questo può essere indirizzato direttamente al servizio ricercato, nel caso invece in cui sia intercettato un bisogno più complesso, questo può essere indirizzato al secondo livello di accoglienza preposto a gestire e orientare i bisogni complessi, ovvero il PUA. Tra i servizi che il primo livello può individuare vi sono anche le segreterie dei MMG, che possono a loro volta orientare l'utente verso altre funzioni di base sanitarie o amministrative interne alla Casa della Comunità, oppure anch'esso orientare l'utente verso il PUA.
- Secondo livello (PUA): si trova in uno spazio facilmente accessibile ma più interno, nel quale vi sia un filtro fisico in grado di tutelare la privacy dell'utente ed una situazione confortevole, come un piccolo salottino, che possa indurlo a tranquillità ed a potersi esprimere liberamente e senza stress. Ad esso vi accedono utenti esperti che conoscono già la presenza di questo livello di accoglienza, e utenti non esperti che sono stati indirizzati qui dal primo livello di accoglienza il quale ha intercettato un bisogno espresso o inespresso complesso. Il secondo livello di accoglienza ha il compito di orientare e prendere in cura utenze particolari con bisogni complessi che possono trovare risposte in percorsi interni alla Casa della Comunità oppure esterni nella rete dei servizi territoriali. Questo livello di accoglienza, prendendo in cura la richiesta dell'utente con particolari bisogni, potrebbe anche assumere il ruolo di coordinamento tra tutti i professionisti all'interno di tutta la rete dei servizi territoriali necessari per dare risposta a tale bisogno.

PROMOZIONE DELLA SALUTE

5

- Accoglienza è anche prendersi cura del benessere totale della persona. La Casa della Comunità ha il compito di promuovere la salute per la popolazione attraverso spazi sia esterni che interni che favoriscano accessibilità, sicurezza, interazione sociale, educazione alla salute e coinvolgimento attivo delle persone nel promuovere stili di vita sani e invecchiamento attivo, come uno degli elementi imprescindibili per la promozione della salute tra tutti i cittadini di tutte le età, etnie e condizioni sociali.
- Gli spazi contribuiscono a promuovere la salute favorendo una interazione attiva per l'utente (si parla di *active design*: presenza di scale attrattive, di arredi per la pausa attiva, di dispositivi che stimolino l'auto-valutazione), e attraverso la presenza di dotazioni nello spazio che promuovono uno stile di vita sano (ad esempio aree cibo sano, aree allattamento al seno).
- Sul piano dell'informazione vi sono bacheche analogiche e digitali informative che trasmettono informazioni su stili di vita sani, prevenzione e altre buone pratiche per la salute.

3) FAVORISCE IL SENSO DI APPARTENENZA

Il coinvolgimento della comunità favorisce il senso di appartenenza alla Casa della Comunità come spazio della cittadinanza, di relazione e socialità oltre che come luogo di salute che a sua volta contribuisce ad innescare la crescita e la diffusione di benessere e salute.

La comunità che vive intorno alla Casa della Comunità deve trovare accoglienza in presenza di una comunità interna alla Casa della Comunità. Occorre quindi consolidare e investire sull'identità aperta e responsabile della comunità interna.

IDENTITÀ E APPARTENENZA DEGLI OPERATORI

- È fondamentale, in primo luogo, creare un senso di appartenenza e un senso di "proprietà" al luogo per gli operatori che faciliti il cambiamento culturale necessario a veicolare la vera natura della Casa della Comunità e il nuovo modo di lavorare tra professioni diverse, fino a sentirsi parte di una comunità e a riscoprire l'opportunità anche professionale di lavorare all'interno di una Casa della Comunità.
- Come supportare e accompagnare tale cambiamento culturale prima di tutto negli operatori?
 - o Incontri programmati in cui gli operatori e le equipe multiprofessionali discutono sui casi clinici sono il primo strumento per consolidare il lavoro in team, in quanto si opera in vista di un obiettivo comune, la salute del paziente.
 - o Spazi di lavoro sia formali che informali che favoriscano la partecipazione e la collaborazione tra operatori.
 - o Iniziative con focus group guidati e attività di team building da partecipare come formazione sul campo.

6

- Sono senz'altro favoriti questa assunzione di identità comune e condivisa la disponibilità di spazi di relax e di tranquillità per gli operatori, aree caffetteria riservate, luoghi informali di scambio di conoscenze e esperienze.
- Lo psicologo di base è la figura che può supportare il processo del cambiamento culturale avendo una parte attiva anche a livello della organizzazione e agendo sulle skills individuali e di gruppo per il lavoro dell'equipe multidisciplinare.

APPARTENENZA DEI CITTADINI

- Come incrementare il senso di appartenenza per la cittadinanza/comunità?
 - o La partecipazione e anche l'autogestione di iniziative organizzate presso la Casa della Comunità nell'ambito di programmi aziendali o zonali da parte dei cittadini "esperti" rappresenta la modalità più efficace per restituire il senso di appartenenza ma anche di proprietà della Casa della Comunità alla comunità. La figura del paziente esperto e del "conduttore laico" può diventare oltre che una risorsa preziosa per la sfera socio-sanitaria (di supporto alla struttura nell'educazione alla cittadinanza di specifici cluster di soggetti, per es. persone diabetiche) anche un valore aggiunto per stimolare l'appartenenza della cittadinanza alla comunità.
 - o Così come la figura del caregiver esperto o meglio gruppi di auto-aiuti dei caregiver, possono, nei luoghi della Casa della Comunità, rinforzare la capacità di cura nei contesti. La Casa della Comunità può diventare il luogo in cui i caregiver si accolgono e si supportano. Il sostegno e la valorizzazione dei caregiver si inseriscono nella prospettiva di un "welfare di comunità" che riconosce il ruolo attivo delle relazioni di cura informali e la loro integrazione nei percorsi di salute e benessere territoriale.
 - o Analogamente possiamo dire di persone, non pazienti, che abbiano una competenza specifica in quanto si sono formate per esigenze personali e possono trasferire il loro know-how ad altre persone della comunità per supportarle nei processi di cambiamento (per es. mamme nella gestione dei bambini o del loro percorso di gravidanza, persone che desiderano fare percorsi di crescita personale attraverso attività di condivisione e attività/discipline olistiche, per esempio attività per la gestione dello stress e dell'ansia - yoga, tecniche di respirazione e altre pratiche).
- Il coinvolgimento del terzo settore nelle attività di co-programmazione dal basso (ad iniziativa o riconosciute come valore dagli operatori) dei servizi e delle attività è importante per favorire un processo di apertura della Casa della Comunità verso la comunità. Occorre creare una rete tra AUSL/Zone distretto e terzo settore presente nel territorio di riferimento della Casa della Comunità (vedi punto in "Accoglie la comunità").
- La comunità entra nella Casa della Comunità anche attraverso gli operatori stessi della Casa della Comunità che escono per le prestazioni ma anche per fare attività legate alla promozione della salute presso le strutture del territorio, come per esempio attività di educazione alla salute presso le scuole.

7

- È importante dare al luogo una connotazione che sia dei cittadini: già dallo spazio esterno il cittadino deve poterlo riconoscere come un luogo della comunità e per la comunità, non solo un luogo delle istituzioni.
- Tra gli elementi che favoriscono il luogo come luogo di appartenenza vi sono anche gli spazi informativi dedicati alle attività della comunità, come le bacheche fisiche e virtuali che possono trovare collocazione nello spazio esterno di accoglienza e utilizzabili dalla comunità con una regolamentazione condivisa a livello della Casa della Comunità.

4) È FACILMENTE FRUIBILE, STIMOLANTE E CONFORTEVOLE

Una persona si sente accolta quando riesce a raggiungere con facilità il luogo dove conferire la propria domanda o soddisfare il proprio bisogno, sia esso un servizio, una prestazione, uno spazio dove stare bene. Riuscire a muoversi e ad orientarsi in autonomia senza difficoltà all'interno dell'edificio riduce lo stato di ansia e stress delle persone. L'accoglienza, dunque, è una dimensione che riguarda tutti gli spazi pubblici della Casa della Comunità, a partire dall'ingresso esterno, la porta di entrata, l'atrio di accesso, le scale e gli ascensori, i corridoi, gli spazi di attesa diffusa e i cortili interni.

- In primo luogo sono le caratteristiche dello spazio che rendono un luogo facilmente fruibile, confortevole e stimolante; oltre a queste vi è poi la figura umana che può essere determinante specialmente con le persone fragili o con qualche difficoltà.
- Tutti gli operatori della comunità interna devono poter concorrere alla finalità dell'accoglienza, indipendentemente dal motivo dell'accesso in Casa della Comunità da parte del cittadino.
- Tra le caratteristiche dello spazio e degli arredi che rendono uno spazio facilmente fruibile vi sono le porte che dovrebbero essere il più possibile scorrevoli e non a battente, e l'assenza di barriere di ogni tipo: spaziali e comunicative. Nella configurazione degli spazi e degli arredi le linee e gli angoli dovrebbero essere curvi e morbidi, non spigolosi: la forma curva, oltre a richiamare l'immagine dell'abbraccio e quindi dell'accoglienza, richiama alla mente anche la comunicazione e circolazione di informazioni.
- La presenza di spazi sensoriali (con presenza di musica, video e luci regolabili) all'interno dei percorsi della Casa della Comunità può accompagnare il cittadino a rilassarsi e passare il tempo con più tranquillità.
- Anche dal punto di vista urbano l'edificio Casa della Comunità si inserisce all'interno di una città e di un quartiere che hanno determinate caratteristiche e connotazioni: è importante prestare attenzione a come si relaziona spazialmente l'edificio della Casa della Comunità rispetto al contesto, curando anche la viabilità pedonale e carrabile per raggiungere l'ingresso dell'edificio.

8

Figura 9 - Pagine del documento "Linee di indirizzo per l'accoglienza della Casa della Comunità"

7.2 Linee guida per gli spazi dell'accoglienza: Strategie

Le strategie traducono in ambito prettamente spaziale le istanze delle Linee di indirizzo e si articolano in 4 sezioni per ciascuna delle quali è indicata la descrizione, gli obiettivi, le indicazioni progettuali suggerite, ed i riferimenti alle schede di progetto.

Esse sono:

- Creare spazi che accolgono la comunità.
- Creare spazi per il supporto alla persona.
- Creare spazi che favoriscano il senso di appartenenza.
- Creare luoghi e percorsi facilmente fruibili stimolanti e confortevoli.

Le quattro schede esplicitano dunque la declinazione applicativa nello spazio delle linee di indirizzo per l'accoglienza, andando a costituire uno strumento operativo rivolto ai soggetti preposti alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuove Case della Comunità.

Di seguito è riportata, a titolo di esempio, una delle schede delle 4 Strategie.

DESCRIZIONE

STRATEGIA 01 Creare spazi che accolgono la comunità

Creare spazi che accolgono la comunità significa progettare e realizzare ambienti in cui la comunità possa riconoscersi "a casa propria", possa vivere la Casa della Comunità come luogo di riferimento non solo per le prestazioni socio-sanitarie che offre ma anche come luogo di relazione, di scambio, di vita di quartiere nonché luogo in cui essere educati a comportamenti di vita sani. A tal fine il coinvolgimento della comunità, fra cui anche le associazioni del terzo settore, è fondamentale nella rilevazione delle esigenze specifiche, nella ideazione, progettazione, realizzazione e successiva gestione degli spazi della Casa della Comunità, sia esterni che interni.

OBIETTIVI

- Innescare un processo virtuoso secondo cui i temi della promozione della salute hanno un impatto reale positivo nella sensibilizzazione e nel comportamento dei cittadini.
- Rendere le Case della Comunità luoghi di riferimento non solo per le prestazioni socio-sanitarie che offrono ma anche come luoghi di relazione, di scambio, di vita di quartiere, un punto di riferimento per la comunità anche sociale, culturale, artistico.
- Contribuire alla buona riuscita dell'intervento sia esso di nuova realizzazione che di ristrutturazione.
- Stimolare il senso di appartenenza verso il luogo.
- Contribuire a costruire comunità.

AZIONE 1

Spazi per co-creare

Prevedere spazi per processi/laboratori di co-creazione in cui coinvolgere i cittadini, gli utenti, i medici nella progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione degli spazi e delle attività.

→ RIFERIMENTI SCHEDE A.4

AZIONE 2

Arte e identità

Inserire opere d'arte, un intervento artistico che stimoli un senso di identificazione e appartenenza della comunità locale agli spazi della Casa della Comunità.

→ RIFERIMENTI SCHEDE A.1, A.3

AZIONE 3

Tecnologia per ascoltare i bisogni

Predisporre spazi per collocare strumenti digitali per raccogliere informazioni e opinioni dei cittadini e degli utenti sui bisogni della comunità.

→ RIFERIMENTI SCHEDE A.3, B.3, B.4

AZIONE 4

Bancheche di comunità

Predisporre bancheche di comunità dove siano disponibili informazioni e spazi per domanda-offerta; punti dedicati all'associazionismo per promuovere le attività di volontariato; spazi di condivisione in cui ogni frequentatore possa "lasciare un segno" (ad esempio una bancheca fisica o virtuale).

→ RIFERIMENTI SCHEDE B.4

AZIONE 5

Spazi per eventi e formazione

Predisporre uno spazio flessibile aperto, o una stanza per l'organizzazione di eventi di formazione per gli operatori o di empowerment per la comunità.

→ RIFERIMENTI SCHEDE B.3, B.4

AZIONE 6

Spazi per ETS

Prevedere uno o più spazi fisici (qualora disponibili) o virtuali (schermi) interni alla CdC dedicati all'associazionismo del territorio, enti per riunioni, eventi, attività di formazione, beneficenza, laboratori di co-creazione ecc.

→ RIFERIMENTI SCHEDE B.3, B.4

AZIONE 7

Spazi flessibili per eventi della comunità

Predisporre spazi flessibili per mostre di immagini e/o foto di persone che abbiano vissuto o vivono nel territorio, di luoghi simbolo e rappresentativi per la cittadinanza, (es. foto di celebrazioni o festività rionali, al fine di stimolare il ricordo e il senso di appartenenza), esposizioni di prodotti ideati e creati da cittadini e associazioni, allestimento di banchetti associativi fuori o dentro la CdC.

→ RIFERIMENTI SCHEDE A.1, A.3, B.4

AZIONE 8

Edificio riconoscibile e identitario

Progettare e realizzare edifici e luoghi riconoscibili, radicati nel territorio, composti da elementi che rappresentino l'identità del luogo e della comunità che vi abita, pensati insieme ad essa, partendo dallo studio approfondito dei bisogni del contesto.

→ RIFERIMENTI SCHEDE A.1

AZIONE 9

Linguaggio architettonico accogliente

Adottare un linguaggio architettonico e di design di interni che sia accogliente, inclusivo ed includente, caloroso, con linee curve, morbide, colori caldi e rassicuranti, luce calda, un luogo bello e confortevole con luce naturale e spazi articolati

→ RIFERIMENTI SCHEDE A.3

6

7

7.3 Linee guida per gli spazi dell'accoglienza: Schede

Le schede di progetto costituiscono invece l'insieme di indicazioni concrete e funzionali al perseguimento degli obiettivi descritti nelle strategie e rappresentano uno strumento tecnico specifico indirizzato agli uffici tecnici delle AUSL e ai progettisti del settore. Questo documento si articola in 9 schede progetto ciascuna delle quali descrive un tema progettuale individuato come rilevante ai fini dell'accoglienza. Uno degli aspetti più interessanti emersi, che ha avuto un impatto innovativo sul piano delle indicazioni progettuali risiede nel fatto che proprio per sua natura, come descritta nei paragrafi precedenti, l'accoglienza si sostanzia non solo nel primo punto di accesso ma in tutto l'edificio. Si parla appunto di accoglienza diffusa che, pertanto, si può verificare in spazi diversi dislocati in diverse aree della Casa della Comunità. Per questo le linee guida di progetto si articolano in tre gruppi:

- Schede di progetto generali, che riguardano l'accoglienza dell'intero edificio:
 - riconoscibilità;
 - fruibilità;
 - comfort ambientale.
- Schede di progetto degli spazi di accoglienza specifici, che riguardano determinati ambienti in cui sono collocate specifiche funzioni:
 - area dell'informazione di I° livello;
 - area dell'informazione di II° livello;
 - area dell'intimità.

spazio di interfaccia tra il quartiere e la Casa della Comunità⁸, sia all'interno attraverso, principalmente, la presenza di una accoglienza diffusa, che quindi non si limita al bancone informativo dell'ingresso ma si espande in tutto l'edificio andando ad abbracciare varie aree ed assumendo un ruolo di supporto ad una moltitudine di funzioni sociali e socio-sanitarie (creazione di comunità, supporto al bisogno del cittadino, promozione della salute, sviluppo di un senso di appartenenza, coesione sociale ecc). Le linee guida sottolineano questi elementi di innovazione portando esempi applicativi concreti esistenti e suggestioni evocative che supportano il progettista nello sviluppo di nuove idee da poter applicare concretamente in nuove realizzazioni o trasformazioni dell'esistente.

Nel secondo gruppo gli elementi innovativi scaturiti dai risultati della fase co-creativa sono due. Il primo elemento di innovazione risiede nell'individuazione di due aree dedicate all'informazione, una dedicata ad un primo livello filtro, accessibile e ben visibile dall'ingresso, una sorta di portineria, nella quale l'operatore ascolta decodifica e indirizza il bisogno dell'utente che qui riceve informazioni di orientamento e indicazioni per raggiungere il servizio desiderato; una seconda area dedicata al secondo livello di informazione, identificabile nel Punto Unico di Accesso (PUA), dove vi accedono utenti esperti o utenti indirizzati dal primo livello e dove vengono gestiti casi complessi e delicati. Per questo il secondo livello necessita di una collocazione in un'area più interna della Casa della Comunità, e di caratteristiche spaziali che favoriscono rilassamento, riduzione dello stress e garantiscono intimità e privacy. Il secondo elemento di innovazione, naturalmente emerso come necessario per poter fronteggiare e governare efficacemente la complessità delle situazioni che vengono a crearsi quotidianamente all'interno delle Case della Comunità, è la presenza di spazi specifici per poter gestire situazioni di conflittualità, spazi per l'intimità, collocati in determinati ambienti e con determinati connotati.

Il terzo gruppo descrive e fornisce indicazioni progettuali per le aree che garantiscono un'accoglienza diffusa in tutto l'edificio della Casa della Comunità, uno degli aspetti più innovativi emersi da tutto il percorso di ricerca. Queste sono attività e funzioni meno specifiche, con un basso livello di complessità; pertanto, possono essere dislocate in diversi punti dell'edificio: i connettivi orizzontali e verticali, la hall interna, l'atrio, l'interfaccia urbana esterna, le terrazze, le corti e gli spazi esterni, gli spazi di transizione tra i connettivi e le aree prettamente sanitarie, le aree di pre-attesa, le aree di pagamento del ticket. In questo gruppo di schede vengono fornite indicazioni e suggestioni progettuali per attualizzare il concetto di accoglienza diffusa declinate nelle tre diverse attività. La promozione della salute può essere attivata anche negli ambienti più stanziali dove le persone si trattengono per qualche tempo ed hanno l'opportunità di sfruttare il tempo per scoprire cose nuove, ampliare la loro conoscenza in ambito di salute attraverso la lettura, l'ascolto, la vista di messaggi e comunicazioni che promuovono stili di vita sani e accorgimenti, suggerimenti per il benessere. L'area della comunità, cioè la presenza di spazi dedicati alle associazioni e ad altre attività svolte nel territorio come visto sopra, risulta di grande importanza per favorire il senso di appartenenza e la creazione di una comunità. Questi possono essere dislocati sia in spazi di passaggio, per esempio bacheche informative, sia in ambienti dedicati, magari

⁸ Il concetto di interfaccia urbana tra il quartiere e la Casa della Comunità è ampiamente trattato nella pubblicazione Progettare un Quartiere Sano (2024). Esso è costituito dallo spazio fisico esistente tra la città e l'edificio della Casa della Comunità luogo di transizione e di passaggio dalla funzione pubblica alla funzione socio-sanitaria dove il cittadino viene accolto e inizia a ricevere alcune informazioni, dove può trovare risposta a determinati bisogni e dove può trovare accesso a servizi che sono di confine tra la funzione pubblica e sanitaria.

con un utilizzo polifunzionale a turnazione tra diversi soggetti che lo condividono, come ad esempio le corti interne. L'area della socialità informale è importante all'interno della Casa della Comunità in quanto favorisce e stimola la creazione di un senso di comunità, di un senso di appartenenza tra i pazienti e cittadini e gli operatori. Inoltre contribuisce a creare la comunità degli operatori, innescando anche un processo virtuoso e spontaneo di collaborazione multiprofessionale, utile sia per migliorare la qualità del servizio offerto ed il supporto alla comunità della cittadinanza e dei pazienti, sia per migliorare l'organizzazione del lavoro, l'ottimizzazione delle risorse e migliorare la qualità della vita degli operatori durante il loro lavoro.

Nel complesso lo strumento di indirizzo progettuale delle Linee guida (Strategie e Schede), quale deliverable finale dell'HCL, risulta particolarmente innovativo grazie al trasferimento effettuato in ambito architettonico dei nuovi temi di carattere organizzativo, sociale e sanitario individuati nelle linee di indirizzo co-create con i professionisti sanitari e socio-sanitari. L'utilità e l'innovatività di questo strumento potrà essere valutata dal confronto con i progettisti dell'area tecnica della AUSL Toscana Centro e dei progettisti privati operanti in ambito sanitario. Questa ultima attività di verifica potrà apportare un ulteriore contributo nella definizione di alcuni dettagli relativi alle schede progetto. In questo caso non si tratta di co-creazione ma di un processo partecipativo di valutazione applicativa che contribuirà ad implementare il risultato finale del HCL.

Di seguito sono riportate, a titolo di esempio, due schede delle 9 Schede di progetto.

SCHEDA A.1.1
Riconoscibilità esterna

La riconoscibilità degli esterni dell'edificio consiste nella sua capacità di diventare un elemento di riferimento nello skyline urbano, un landmark urbano, attraverso i suoi connotati estetici ed il modo con cui vengono trattati gli elementi architettonici che lo compongono: la pelle, l'involucro, l'ingresso, i materiali, i colori, le forme, le proporzioni impiegati per definire il linguaggio architettonico dell'involucro e dello spazio esterno dell'edificio ne definiscono la sua riconoscibilità. L'edificio della C&C dall'esterno rappresenta l'identità del quartiere in cui essa si trova, esso comunicherà attraverso il suo involucro la brand identity del quartiere. Anche attraverso il design dello spazio e la presenza di elementi caratteristici di arredo urbano nello spazio di interfaccia urbana in prossimità dell'ingresso alla C&C.

→ CFE
strategia STD3 Creare spazi che favoriscano il senso di appartenenza
strategia STD4 Creare luoghi e percorsi facilmente fruibili stimolanti e confortevoli

INDICAZIONE DI PROGETTO 01 | CARATTERIZZAZIONE INVOLUCRO DELL'EDIFICIO

Caratterizzazione dell'involucro dell'edificio in modo riconoscibile e unico attraverso l'uso di elementi architettonici, funzionali, tipologici ed estetici che connettono, comunicano e rappresentano l'identità del quartiere sulla base di un progetto di brand identity che include anche il linguaggio architettonico della C&C

Elementi di progetto

Studio del colore coordinato armonico e riconoscibile	Elementi vegetali che caratterizzano la pelle dell'edificio
Materiali e texture coordinati che comunicano la brand identity della comunità	Serramenti e sistemi di facciate coordinati
Forme armoniche integrate nel contesto, accoglienti inclusive	Proporzioni appropriate alla scala dell'edificio e del contesto urbano
Illuminazioni calde e accoglienti	Spazi esterni e interfacce curati e progettati come primo ingresso

INDICAZIONE DI PROGETTO 02 | PRESENZA DI UN LANDMARK URBANO

Presenza di un landmark urbano che favorisca la riconoscibilità architettonica della C&C nel quartiere e che funzioni anche da sosta protetta per gli utenti attraverso l'impiego di elementi architettonici tipologici quali logge, pennelline, tettoie, porticati, totem con coperture o altri elementi simili.

Elementi di progetto

Loggia	Tettoia
Pennellina	Porticato
Totem urbano con tettoia	sedute integrate nella tettoia

INDICAZIONE DI PROGETTO 03 | CURA DELLE FINITURE DI INTERNI

Caratterizzazione delle finiture degli interni che comunichi la tipologia dell'edificio, che trasmetta accoglienza, calore, familiarità e favorisca uno stato di comfort psico-fisico attraverso l'uso di componenti di interni

Elementi di progetto

Arredi interni curati, accoglienti, familiari, inclusi	Materiali e texture familiari, caldi accoglienti
Illuminazione che crei un'atmosfera calda, calma, accogliente	Forme e proporzioni appropriate in base agli spazi disponibili, al rapporto altezza-dimensione ambiente per garantire un senso di benessere e di comfort
Vegetazione studiata per creare benessere psico-fisico indoor	

INDICAZIONE DI PROGETTO 04 | VALORIZZAZIONE IDENTITÀ DEL LUOGO

Inspiro nello spazio (sia esterno che interno) di elementi identitari che siano radicati e derivanti dal contesto storico culturale e sociale del luogo, quali ad esempio, elementi naturali, opere d'arte, elementi di comunicazione digitale, landmark o altri elementi che siano da riferimento visivo e sensoriale. Tali elementi debbono essere generati attraverso processi di co-creazione e coinvolgimento attivo della comunità, workshop di co-creazione di brand identity ecc. attraverso l'impiego di:

Elementi di progetto

Natura, Vegetazione	Comunicazione digitale
Opere d'arte partecipata	Landmark
Elemento storico/culturale	Dispositivi visivi-sensoriali
Arredo in auto-costruzione	Elementi co-creati

INDICAZIONE DI PROGETTO 05 | PREVEDERE SPAZI PER ARTE PARTECIPATA E RELAZIONALE

Inserimento di spazi ed elementi adatti per realizzare opere d'arte partecipata e relazionale, interventi artistici che stimolino un senso di identificazione e appartenenza della comunità locale agli spazi della CdC, anche frutto di eventi di arte partecipata, eventi che prevedono il coinvolgimento della comunità o opere manufatti artigianali realizzati dalla comunità stessa in coordinamento con i professionisti.

Elementi di progetto

Spazi per eventi artistici partecipati	Spazi per mostre di opere d'arte
Involucro edificio come elemento di arte	Interfaccia urbana come luogo dove fare ed esporre arte
Spazi per digital e visual art	

4

SCHEDA B.2
Area dell'informazione di 2° livello

L'area di informazione di Secondo livello, che può corrispondere al PUA - punto unico di accesso - si trova in uno spazio facilmente accessibile ma più interno rispetto a quella di 1° livello, nel quale vi sia un filtro fisico in grado di tutelare la privacy dell'utente ed una situazione confortevole, come un piccolo salottino, che possa indurlo a tranquillità ed a potersi esprimere liberamente e senza stress. Ad esso vi accedono utenti esperti che conoscono già la presenza di questo livello di accoglienza, e utenti non esperti che sono stati indirizzati qui dal primo livello di accoglienza il quale ha intercettato un bisogno espresso o inespreso complesso. Il secondo livello di accoglienza ha il compito di orientare e prendere in cura utenze particolari con bisogni complessi che possono trovare risposte in percorsi interni alla Casa della Comunità oppure esterni nella rete dei servizi territoriali. Questo livello di accoglienza, prendendo in cura la richiesta dell'utente con particolari bisogni, potrebbe anche assumere il ruolo di coordinamento tra tutti i professionisti all'interno di tutta la rete dei servizi territoriali necessari per dare risposta a tale bisogno.

Elementi di progetto

- adeguato sistema di illuminazione artificiale
- schermatura con pannelli di vetro opalini per garantire privacy
- materiali naturali caldi e luce accogliente per favorire il rilassamento
- un'area dedicata per garantire garanzia di privacy e riservatezza
- colori rilassanti e materiali naturali
- area di attesa adiacente che garantisca privacy

CFE QUALITÀ IN
strategia ST.02 Creare spazi per il supporto della persona
strategia ST.04 Creare luoghi e percorsi facilmente fruibili stimolanti e confortevoli

19

INDICAZIONE DI PROGETTO 01 | LOCALIZZAZIONE IN AREA INTERNA RISERVATA

Localizzazione in area interna della Casa della Comunità non immediatamente individuabile dall'ingresso ma comunque facilmente raggiungibile dal primo punto informazione anche in autonomia. Posizione ben integrata nel sistema connettivo dell'edificio.

Elementi di progetto

Posizione non visibile dall'ingresso principale	Posizione fuori dai connettivi principali
Posizione facilmente raggiungibile in autonomia	Posizione lungo i connettivi secondari
Prossimità ai connettivi principali	

INDICAZIONE DI PROGETTO 02 | PREDISPOSIZIONE DI UNO SPAZIO PER IL COLLOQUIO

Presenza di uno spazio dedicato per il colloquio con il paziente/cittadino, che sia apparato e non direttamente alla vista dai connettivi per tutelare la privacy e l'intimità, che abbia le caratteristiche ambientali di un living-salotto per ridurre lo stress e per garantire le condizioni ambientali che favoriscano la corretta individuazione del bisogno da parte dell'operatore, per favorire il senso di appartenenza alla comunità.

Elementi di progetto

Presenza di una stanza dedicata al colloquio	Presenza di un arredo che richiami un living-salotto dove l'operatore sta a fianco del paziente/utente e non dietro ad una scrivania
Presenza di schermature che garantiscano privacy e riservatezza	Presenza di illuminazione domestica e calda
Presenza di una atmosfera familiare e accogliente che induca il rilassamento	Presenza di poltrone confortevoli, imbottite, evitando materiali freddi al tatto
Presenza di materiali caldi	Presenza di un arredo inclusivo

20

INDICAZIONE DI PROGETTO 03 | PREDISPOSIZIONE DI UNO SPAZIO ATTESA DEL PUA

Presenza di uno spazio dedicato all'attesa del punto unico di accesso (PUA) a fianco ad esso, anche aperto sul connettivo ma in un'area dedicata dove vi siano delle sedute comode e riparate, un'area relax, dove sia ricreata una atmosfera accogliente e calda.

Elementi di progetto

Presenza di un'area riservata e dedicata adiacente alla stanza del PUA per l'attesa	Presenza di sedute confortevoli e accoglienti, imbottite evitando materiali freddi al tatto
Presenza di illuminazione calda e accogliente	Presenza di elementi/dispositivi di distrazione positiva, di intrattenimento
Presenza di arredo inclusivo	

INDICAZIONE DI PROGETTO 04 | PREDISPOSIZIONE DI UNO SPAZIO BACK OFFICE

Presenza di uno spazio back office per l'operatore, che possa essere da esso in parte personalizzato e utilizzato come propria postazione nel momento in cui lo presidia, affinché l'operatore si senta proattivamente e umanamente coinvolto e parte del più ampio progetto di presa in carico del servizio socio-sanitario, che si senta parte attiva e importante del team della CdC, che sia favorito il senso di appartenenza alla struttura della CdC e alla comunità stessa.

Elementi di progetto

Presenza di uno spazio back office dentro al PUA	Garanzia di possibile personalizzazione parziale da parte dell'operatore
Presenza di un arredo accogliente e che supporti flessibilità d'uso	Presenza di angolo caffè/tisaneria

21

8. Riflessioni conclusive

L'esperienza dell'HCL Accoglienza delle Case della Comunità testimonia come la co-creazione possa diventare strumento chiave strategico per l'implementazione e la personalizzazione delle Case della Comunità nel contesto della Riforma Sanitaria Territoriale Italiana. Nel panorama della riforma sanitaria territoriale italiana, che mira a potenziare le cure primarie e a consolidare la presenza del sistema sanitario a livello locale attraverso l'istituzione delle Case della Comunità, l'efficacia del modello assistenziale dipende dalla sua capacità di rispondere in maniera sartoriale alle specificità dei bisogni comunitari. L'esperienza dell'HCL offre una interessante dimostrazione dell'impatto strategico dell'approccio partecipativo, in particolare della co-creazione, nella definizione di elementi cardine quali l'accoglienza, che incarna la natura intrinseca del nuovo modello socio-sanitario territoriale. Il processo di co-creazione, così come implementato, ha rivelato diversi punti di forza metodologici e operativi.

I workshop di co-creazione si sono dimostrati particolarmente efficaci nel favorire l'instaurazione di relazioni positive e supportare un senso di coinvolgimento tra i partecipanti. Essi hanno altresì promosso un proficuo confronto tra diverse esperienze e soluzioni già adottate, generando un ambiente intellettualmente stimolante. La tangibilità di un documento finale, che ha fedelmente sistematizzato i temi emersi dalle discussioni, ha significativamente rafforzato la percezione di stima e fiducia nel processo stesso. Un valore aggiunto fondamentale di tale metodologia è stata la capacità di far emergere, dalle discussioni condotte, nuovi temi e problematiche che superano quelli tradizionalmente identificati dalla letteratura o dalle indagini preliminari. Questo ha consentito di sviluppare una visione sistemica e più completa dell'accoglienza, approfondendone il significato e le implicazioni operative all'interno delle dinamiche aziendali.

Una delle principali scoperte derivanti dal processo di co-creazione è stata la constatazione che per costruire una comunità efficace, è indispensabile partire dalla comunità stessa. Questo principio implica che, per ogni nuova Casa della Comunità, sia cruciale avviare una rilevazione dettagliata dei bisogni specifici del territorio attraverso un'analisi approfondita, per poi procedere alla costruzione su misura dell'organizzazione e degli spazi. Tale approccio suggerisce la necessità di sviluppare un processo di co-creazione specifico per ciascuna realtà territoriale, al fine di evidenziarne le peculiarità e le esigenze.

Un esito tangibile e di notevole importanza del processo seguito nell'HCL è stata la creazione di un documento di indirizzo condiviso da tutti gli stakeholder coinvolti. Questo documento si configura come una base operativa direttamente utilizzabile dall'Azienda sanitaria, dai singoli operatori e dagli Enti del Terzo Settore (ETS) per lo sviluppo di strategie gestionali e organizzative specifiche per le Case della Comunità, nonché per facilitare i processi di formazione degli operatori. L'intenzione da parte della AUSL TC, di approvare tale documento tramite delibera aziendale sottolinea l'importanza del contributo fondamentale offerto dal supporto universitario nella impostazione e facilitazione dell'intero processo di co-creazione per le aziende sanitarie.

L'implementazione di un documento che fornisce linee guida per il progetto architettonico costituisce la prima manifestazione concreta della necessità di disporre di un documento

sistemico e interdisciplinare, da cui possono poi derivare contributi specifici per ogni disciplina.

8.1 Implicazioni per il futuro

Guardando agli sviluppi futuri, valorizzando il lavoro svolto e quanto elaborato, è auspicabile attivare due processi che potrebbero avere un impatto concreto ed immediato: pubblicare gli outputs (Linee di indirizzo e Linee Guida) e diffonderli all'interno delle altre Aziende Sanitarie e in Regione; attivare processi di sperimentazione dei risultati dell'HCL Accoglienza su casi pilota della Regione Toscana/AUSL TC. Inoltre, il modello processuale qui delineato si presta a essere replicato per l'analisi e la definizione di altri temi significativi e caratterizzanti le Case della Comunità. Esempi in tal senso includono gli spazi dedicati all'attesa, l'utilizzo degli spazi verdi aperti destinati alla comunità e la definizione delle modalità operative delle équipes di lavoro multiprofessionali e dei relativi spazi.

Sul piano dello sviluppo di modelli operativi di supporto e gestione per le AUSL e la Regione Toscana, un'ulteriore evoluzione del progetto potrebbe essere la realizzazione di un toolkit comprensivo e usabile, che integri diversi strumenti, quali strumenti descrittivi del processo, strumenti per la partecipazione, per la progettazione e per le politiche. Questo toolkit sarebbe un ausilio prezioso per i decision-makers impegnati nella realizzazione di nuove strutture o nella trasformazione di quelle esistenti nell'ambito delle Case della Comunità. Sul piano della ricerca, nell'ottica di una prosecuzione del Tuscany Health Ecosystem, sarebbe opportuno creare un HCL specifico sulle Case della Comunità, che funga da supporto alla Regione in attività di engagement, programmazione, progettazione, monitoraggio.

In conclusione, l'esperienza analizzata evidenzia come la co-creazione non sia solo una metodologia di partecipazione, ma uno strumento strategico essenziale per l'implementazione efficace delle Case della Comunità, garantendo che queste strutture siano non solo fisicamente presenti, ma funzionalmente e culturalmente integrate nei contesti locali, rispecchiandone i bisogni e promuovendo una reale "accoglienza" nel senso più ampio del termine.

Il Futuro dell'HCL

Gli HCL nascono per attivare processi di innovazione condivisa e sostenibile, in cui la comunità e gli stakeholder diventano protagonisti. La loro finalità non è quella di co-creare soluzioni temporanee, ma di lasciare nelle mani della comunità la responsabilità e la capacità di portarle avanti nel tempo. Ogni HCL mira dunque a costruire autonomia e *agency* collettiva, favorendo la nascita di reti territoriali in grado di mantenere vivo e rigenerare il cambiamento prodotto.

Per garantire che queste esperienze locali non rimangano iniziative isolate ma diventino politiche strutturali e strumenti stabili di innovazione del sistema sanitario regionale, è necessario compiere un passo ulteriore: la creazione dell'*Health Community Hub* (HC HUB).

L'HC HUB rappresenta la prospettiva evolutiva degli HCL: una piattaforma regionale di coordinamento, apprendimento e valorizzazione, capace di garantire coerenza metodologica, diffondere e replicare le innovazioni e integrare i risultati nelle politiche e nei servizi del sistema sanitario. Senza un tale inquadramento istituzionale e politico, gli HCL rischierebbero di rimanere sperimentazioni episodiche, mentre il loro potenziale è quello di diventare motori permanenti di innovazione sistemica, al servizio della salute e del benessere delle comunità toscane.

8.2 Suggestioni di policy

- Utilizzare il documento Linee di Indirizzo per sviluppare ulteriori linee guida dal punto di vista organizzativo sull'accoglienza
- Utilizzare le linee guida architettoniche in tutti i processi e i bandi di riqualificazione e nuova costruzione delle CdC inserendole all'interno della documentazione di bandi e gare
- Predisporre regolamenti e disposizioni interne che rendano operative le linee di indirizzo adottate rispetto a:
 - 1_PUA (Punto Unico di Accesso)
 - 2_Creare rete e ascolto delle specificità del territorio (Fare un'attenta analisi dei bisogni e delle caratteristiche specifiche del contesto per connettere le comunità del territorio con la comunità della CdC)
- Costruire il cambiamento culturale e favorire il senso di appartenenza degli operatori attivando dei processi organizzativi di co-costruzione di una comunità per ogni Casa della Comunità

In conclusione, l'esperienza analizzata evidenzia come la co-creazione non sia solo una metodologia di partecipazione, ma uno strumento strategico essenziale per l'implementazione efficace delle Case della Comunità, garantendo che queste strutture siano non solo fisicamente presenti, ma funzionalmente e culturalmente integrate nei contesti locali, rispecchiandone i bisogni e promuovendo una reale "accoglienza" nel senso più ampio del termine.

Bibliografia

Ansell, C., & Torfing, J. (2021). Co-creation: The new kid on the block in public governance. *Policy & Politics*, 49(2), 211–230.

Barton, H. and Grant, M. (2006), "A health map for the local human habitat", in *Journal of the Royal Society for the Promotion of Health*, vol. 126, issue 6, pp. 252-253. [Online] Available at: doi.org/10.1177/1466424006070466 [Accessed 20 April 2025].

Biggeri M., Betti E., Boffo V., Bonaccorsi G., Caruso E., Gallo P., Lingua V., Menicagli D., Setola N. (2025a) *Health Community Lab: un modello di co-creazione per l'innovazione sociale e sanitaria in Toscana*. Florence University Press. Florence.

Biggeri, M., Betti, E., Boffo, V., Bonaccorsi, G., Caruso, E., Lingua, V., Gallo, P., Setola, N., Menicagli, D., & Zagli, F. (2025b). *Contribution of the Health Community Lab to Permanent Observatory* (Deliverable, Tuscany Health Ecosystem – Spoke 10).

Biggeri M., Ferrannini A., Lodi L., Cammeo J., Francescutto A. (2023). *The "winds of change": the SPES framework on Sustainable Human Development. SPES Working paper no. 2.1, SPES project – Sustainability Performances, Evidence and Scenarios*. Florence: University of Florence. Available at: <https://www.sustainabilityperformances.eu/publications-deliverables/>

Biggeri, M., & Ferrannini, A. (2014). *Sustainable human development: A new territorial and people-centred perspective*. Palgrave Macmillan London. <https://doi.org/10.1057/9781137380296>

Brambilla A, Maciocco G. (2014) Le Case della salute. *Recenti Prog Med* 2014;105(4):147-150. doi 10.1701/1459.16123

Brambilla, A. and Maciocco, G. (2022), *Dalle Case della Salute alle Case della Comunità – La sfida del PNRR per la sanità territoriale*, Carocci Editore, Roma.

Crocker, D. A., & Robeyns, I. (2009). *Capability and agency*. In K. Basu & R. Kanbur (Eds.), *Arguments for a better world: Essays in honor of Amartya Sen* (pp. 60–90). Oxford University Press.

Francesconi P. and Marini C. (2023), Case della salute e medici di medicina generale in Toscana al primo gennaio 2023 (integrazione del report pubblicato a marzo 2023) e piano di realizzazione delle case della comunità Hub. [Online] Available at: <https://www.ars.toscana.it/approfondimenti-ns/5000-case-della-salute-medici-di-medicina-generale-in-toscana-gennaio-2023-integrazione-del-report-marzo-2023-piano-di-realizzazione-delle-case-della-comunita-hub.html>

Hossain, M., Leminen, S., & Westerlund, M. (2019). A systematic review of living lab literature. *Journal of Cleaner Production*, 213, 976–988.

Kim, J., Kim, Y. L., Jang, H., Cho, M., Lee, M., Kim, J., & Lee, H. (2020). Living labs for health: An integrative literature review. *European Journal of Public Health*, 30(1), 55–63.

Kitzinger J. (1995). Qualitative research. Introducing focus groups. *BMJ (Clinical research ed.)*, 311(7000), 299–302. <https://doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299>

Laurisz, N., Ówlicki, M., Żabiński, M., Canestrino, R., & Magliocca, P. (2023). The stakeholders' involvement in healthcare 4.0 services provision: The perspective of co-creation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2416.

Leminen, S., Westerlund, M., & Nyström, A. G. (2012). Living labs as open-innovation networks. *Technology Innovation Management Review*, 2(9), 6–11.

McCaffrey, L., McCann, B., Giné-Garriga, M., et al. (2025). Co-creation experiences among adults in diverse contexts. *Public Health*, 238, 29–36.
<https://doi.org/10.1016/j.puhe.2024.11.002>

Messiha, K., Chinapaw, M. J. M., Ket, H. C. F. F., et al. (2023). Systematic review of contemporary theories used for co-creation. *Journal of Public Health*, 45(3), 723–737.
<https://doi.org/10.1093/pubmed/fdad046>

MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made in Italy (2023), *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*. [Online] Available at:
mimit.gov.it/images/stories/documenti/PNRR_Aggiornato.pdf [Accessed 20 April 2025].

Ministero della Salute (2021), *Documento di indirizzo per la pianificazione urbana in un'ottica di Salute Pubblica*. [Online] Available at:
salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3125_allegato.pdf [Accessed 20 April 2025].

Organizzazione Mondiale della Sanità. (2015). *WHO global strategy on people-centred and integrated health services: Executive summary* (No. WHO/HIS/SDS/2015.20). World Health Organization.

Peretti, G., and Torricelli Maria C., eds. (2023) *Case della Comunità e Ospedali di Comunità. Ricerche 5*, CNETO, 2023 ISBN 9788894757903

Pollo, R., Biolchini, E. and Scognamiglio, V. (2023), “Progettare le Case della Comunità – Applicazione dell’approccio modulare a un modello innovativo di presidio | Designing Community Houses – Application of the modular approach to an innovative model of facility”, in *Agathón | International Journal of Architecture, Art and Design*, vol. 14, pp. 224-235. [Online] Available at: doi.org/10.19229/2464-9309/14192023 [Accessed 20 April 2025].

Setola, N. and Rinaldi, A. (eds) (2024), *Progettare un Quartiere Sano – Strategie di Progetto per un Quartiere Sano*, DidaPress, Firenze. [Online] Available at:
didapress.it/pubblicazione/progettare-un-quartiere-sano-strategie-di-progetto-per-un-quartier-e-sano [Accessed 20 April 2025].

UAL - Urban and Architectural Laboratory Dipartimento di Ingegneria e Architettura Università di Parma (eds) (2025), *Dalla Casa della Comunità al Centro di Salute Comunitaria – Il progetto architettonico e urbano*. FAM Quaderni 04, Festival Architettura Edizioni. [Online] Available at: 978-88-89739-27-3 [Accessed 30 October 2025].

Vargas, C., Whelan, J., Brimblecombe, J., & Allender, S. (2022). Co-creation, co-design, co-production for public health. *Public Health Research & Practice*, 32(2), 3222211.
<https://doi.org/10.17061/phrp3222211>

